

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gestaltung einer wertschätzenden Interaktion zwischen einem Kind im Autismus-Spektrum und neurotypischen Kindern

Eingereicht von: Martina Zupan

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Abgabedatum: 12. Mai 2024

Abstract

In Regelklassen finden sich heute immer häufiger Kinder mit einer Autismus-Diagnose. Zahlreiche Erwachsene mit Autismus berichten zugleich von schwierigen Erlebnissen während ihrer Schulzeit. Vor diesem Hintergrund wurde in dieser Masterarbeit untersucht, wie eine wertschätzende Interaktion zwischen einem Kind im Autismus-Spektrum und neurotypischen Kindern gelingen kann und welche Rahmenbedingungen es in der Schule braucht. Mittels Literaturrecherche zu Grundlagen, aktuellem Forschungsstand und Erfahrungsberichten von Betroffenen konnte aufgezeigt werden, dass eine inklusionsorientierte Haltung und eine spezifische Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Fachpersonen essenziell für eine wertschätzende Interaktion sind. Die Förderung eines positiven Klassenklimas und sozialer Kompetenzen, strukturelle und didaktische Unterrichts Anpassungen sowie die Aufklärung der Mitschüler:innen sind Faktoren, die massgebend Einfluss auf das Beziehungsklima nehmen.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Prof. Dr. Andreas Eckert für die kompetente fachliche Beratung, den anregenden Gesprächsaustausch und die wertvollen Hinweise.

Für das Korrekturlesen bedanke ich mich herzlich bei Lisa Langer.

Zuletzt geht mein Dank an meine Familie, die mir während der Schreibphase mit viel Verständnis zur Seite gestanden ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht.....	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.3	Zielsetzung und abgeleitete Fragestellung.....	8
1.4	Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	8
2	Autismus	10
2.1	Klassifikation von Autismus aus medizinischer Sicht	10
2.2	Neurodiversität und Autismus.....	12
2.3	Denkprozesse, Wahrnehmung und Kommunikation im Autismus-Spektrum	13
2.3.1	Theory of Mind.....	13
2.3.2	Schwache zentrale Kohärenz.....	13
2.3.3	Exekutive Funktionen	14
2.3.4	Wahrnehmung	14
2.3.5	Sprachentwicklung und sprachliche Besonderheiten	15
3	Beziehungsgestaltung.....	18
3.1	Wie tauschen sich Menschen wirkungsvoll aus?	18
3.2	Bedeutung gelungener sozialer Beziehungen.....	20
3.3	Gegenseitige Wertschätzung	21
4	Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum.....	21
4.1	Gedanken zu inklusiver Pädagogik und Bildung	22
4.2	Problematik der Erwartungshaltung bezüglich Anpassung	23
5	Gelingensfaktoren für eine wertschätzende Interaktion im Klassenzimmer.....	24
5.1	Aufbau einer sozialen Gemeinschaft.....	25
5.1.1	Förderung eines positiven Klassenklimas	25
5.1.2	Massnahmen zur Konfliktvermeidung und Verhaltensregulation	27
5.1.3	Förderung der Selbstakzeptanz autistischer Kinder.....	31
5.1.4	Sensibilisierung und Aufklärung der Mitschüler:innen.....	32
5.2	Kommunikation.....	33
5.2.1	Anpassungen in der Kommunikation.....	33
5.2.2	Fokus auf visuelle Informationsvermittlung	34
5.3	Die Rolle der pädagogischen Fachpersonen in Bezug auf das autistische Kind ...	34
5.3.1	Aus- und Weiterbildung zum Thema Autismus	35
5.3.2	Zusammenarbeit im Schulteam.....	35
5.3.3	Zusammenarbeit mit den Eltern des autistischen Kindes.....	36
5.3.4	Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung.....	37

5.4	Strukturierungen im Unterricht.....	38
5.4.1	Zeitliche Strukturierung.....	38
5.4.2	Räumliche Strukturierung.....	39
5.4.3	Strukturierung von Arbeitsabläufen.....	39
5.5	Routinen und Rituale.....	39
5.5.1	Routinen.....	40
5.5.2	Rituale.....	40
6	Erkenntnisse und Ableitungen für die schulische Praxis.....	40
6.1	Ableitungen für die Praxis in Bezug auf das autistische Kind.....	41
6.1.1	Training sozialer Interaktionen.....	41
6.1.2	Förderung des Aufbaus sozialer Beziehungen.....	42
6.1.3	Visuelle Unterstützung in der Kommunikation.....	44
6.1.4	Anpassungen in der sprachlichen Kommunikation.....	44
6.1.5	Massnahmen bei Überreizung und herausforderndem Verhalten.....	46
6.2	Ableitungen für die Praxis in Bezug auf neurotypische Kinder.....	48
6.3	Ableitungen für die Praxis in Bezug auf die ganze Klasse.....	49
6.3.1	Werteerziehung und Förderung eines positiven Klassenklimas.....	49
6.3.2	Stärkenorientierung und Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept.....	50
6.4	Die Rolle der pädagogischen Fachpersonen.....	51
6.4.1	Positive Einstellung zur schulischen Inklusion.....	51
6.4.2	Zusammenarbeit im Schulteam und mit den Eltern.....	52
6.4.3	Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung.....	53
6.4.4	Autismusfreundliche Unterrichtsgestaltung.....	53
7	Beantwortung der Fragestellung.....	54
8	Reflexion und Ausblick.....	58
9	Verzeichnisse.....	60
9.1	Abbildungsverzeichnis.....	60
9.2	Literaturverzeichnis.....	60
10	Anhang.....	66
10.1	Abbildungen.....	66
10.2	Literaturvorschläge.....	68

1 Einleitung

Die meisten Menschen gestalten zwischenmenschliche Begegnungen und Beziehungen intuitiv, ohne darüber nachzudenken. Für autistische Menschen sind soziale Interaktion und Kommunikation nicht selbstverständlich, sie müssen viele Fähigkeiten dazu zuerst erlernen (Meer-Walter, 2021, S. 17).

Gemäss Eckert und Sempert (2012) ist einer der Punkte, die für eine gelingende schulische Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum einbezogen werden sollen, die Berücksichtigung der Peerbeziehungen. Es ist wichtig, dass positive Peer-Interaktionen ermöglicht und gegebenenfalls aktiv gesteuert werden (229-230).

In der vorliegenden Arbeit wird näher auf Prozesse der Kommunikation und Interaktion zwischen autistischen und neurotypischen Kindern eingegangen. Der Fokus liegt auf Kindern im Lebensumfeld Schule, wobei viele Inhalte auch auf Jugendliche und Erwachsene übertragbar sind. Es ist zu erwähnen, dass es auf Grund des sehr unterschiedlichen Erscheinungsbildes von Autismus nur Hinweise auf allgemeingültige Handlungsvorschläge gibt, diese jedoch situativ und individuell angepasst werden müssen.

1.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Das Thema Autismus begleitet mich seit längerer Zeit – einerseits als Klassenlehrperson und schulische Heilpädagogin in der integrativen Schulungsform an der Regelschule, andererseits als Mutter einer Tochter, bei der vor einigen Jahren das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde.

In den letzten Jahren habe ich zahlreiche Literatur zu diesem Thema gelesen und mit vielen Menschen über Autismus gesprochen sowie über die Inklusion von autistischen Kindern in der Regelschule nachgedacht. An der Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich belegte ich ein Modul über Autismus und lernte, vieles noch vertiefter mit Theorie zu verknüpfen.

Als Schulische Heilpädagogin begleite ich vermehrt autistische Kinder an der Regelschule. Mit den nötigen Unterrichts Anpassungen gelingt es den meisten, sich auf schulische Themen einzulassen und im Lernen mitzuhalten. Doch wie finden sie sich in der Kindergruppe ihrer Schulklasse zurecht? Auffallend oft kommt es zu Schwierigkeiten zu Beginn eines Schuljahres, wenn Klassen neu durchmischt werden oder neue Kinder zur Klasse dazustossen. Meist basieren Zwischenfälle auf Missverständnissen, weil das autistische Kind soziale Regeln nicht automatisch erkennt.

So erinnere ich mich an eine Situation nach einer Turnstunde, als ein Junge auf das falsche Tor spielte und seine Mannschaft deshalb verloren hatte. Die anderen Kinder konnten nicht verstehen, dass er dies nicht absichtlich gemacht hat und stellten sich anschliessend in der

Umkleide geschlossen gegen ihn. Oft müssen in solchen Situationen Lehrpersonen oder Klassenassistenten vermitteln, sozusagen als Übersetzer dienen. Doch nicht immer ist jemand da, der sofort entlasten kann.

Vor diesem Hintergrund stellt sich mir zum einen die Frage, wie es gelingen kann, neurotypische Kinder im Umgang mit autistischen Kindern zu sensibilisieren. Zum anderen möchte ich herausfinden, was pädagogische Fachpersonen dazu beitragen können, damit solche Situationen möglichst verhindert werden können. Zudem ist es mir wichtig zu verstehen, weshalb die soziale Interaktion Kindern im Autismus-Spektrum oft Schwierigkeiten bereitet und wie sie lernen können, soziale Situationen besser zu verstehen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Zum Schulbesuch von Kindern mit Autismus in der Schweiz liegen aktuell nur wenige Daten vor. Es zeigt sich, dass in den letzten beiden Jahrzehnten die Anzahl von autistischen Kindern, die integrativ beschult werden, deutlich angestiegen ist. Somit wird die Thematik einer autismusfreundlichen Schulgestaltung zunehmend relevant (Eckert, 2021, S. 104-105).

Autistische Kinder zeigen häufig eine reduzierte sozial-emotionale Gegenseitigkeit. Dies führt dazu, dass es ihnen nicht gelingt, dem jeweiligen Entwicklungsstand angemessene Beziehungen zu Gleichaltrigen zu entwickeln (Attwood, 2019, S. 70-73; Teufel & Soll, 2021, S. 16).

Sie werden von ihrer Umwelt manchmal als wunderlich und merkwürdig wahrgenommen. Autistischen Kindern ergeht es mit ihren Mitschüler:innen nicht anders, für sie reagieren diese oft sonderbar (Kohl, Peinel & Meer-Walter, 2022, S. 7). Erschwerend kommt für Kinder mit autistischen Besonderheiten hinzu, dass ihre «Andersartigkeit» von aussen nicht sichtbar ist. Sie wirken in ihrer Erscheinung erstmal gleich wie ihre neurotypisch entwickelten Mitschüler:innen (Faherty & Schreiter, 2018, S. 13). Nicht zuletzt deshalb wird von diesen Kindern in der Schule oft eine enorme Anpassungsleistung erwartet.

Viele Menschen mit Autismus erzählen von schlechten Erinnerungen an ihre Schulzeit. Preißmann (2021) bezeichnet sie gar als die schlimmste Zeit ihres Lebens. Sie war oft allein und hätte sich positive Beziehungen zu Gleichaltrigen sehr gewünscht. Heute glaubt sie, dass es vor allem im Schulalter wichtig ist, geeignete Fähigkeiten zu lernen, um zumindest zeitweise «dabei sein» zu können. Sie verweist explizit darauf, dass es insgesamt sinnvoll wäre, die Schulzeit dafür zu nutzen, um den Kontakt mit anderen Kindern anzuleiten (S. 34).

Kohl (2022) berichtet ebenfalls, in seiner Schulzeit gelitten zu haben. Die anderen Kinder wollten nicht mit ihm spielen und lachten über ihn, auch deshalb, weil er teils einfache Aufgabenstellungen nicht verstehen konnte, in anderen Belangen vielen Kindern aber schon weit voraus war (S. 32).

Im Schulalltag lässt sich fast täglich beobachten, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu verstehen. Viele negative Erfahrungen könnten somit vermieden werden. Zudem wirken unterstützende, gesunde Beziehungen im Klassenzimmer gemäss Evertson (2017, zitiert nach Warbinek & Reinhardt, 2020, S. 19) lernfördernd und tragen zu einem störungsfreien Unterricht bei.

1.3 Zielsetzung und abgeleitete Fragestellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein vertieftes Verständnis darüber, wie eine wertschätzende soziale Interaktion zwischen neurotypischen Kindern und einem Kind aus dem Autismus-Spektrum in der Schule gelingen kann. Im Spezifischen sind mit der sozialen Interaktion Prozesse gemeint, die zwischen zwei oder mehreren Kindern ablaufen. Insbesondere wird auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Kommunikationspartner:innen eingegangen. Interaktion kann sowohl verbal als auch nonverbal erfolgen.

Die Ausführungen beschränken sich hauptsächlich auf die Arbeit mit Kindern im Zyklus 1 und 2, wobei vieles ebenfalls auf den Zyklus 3 übertragen werden kann. Aufgrund dieser Ausgangslage stellt sich folgende Hauptfrage:

Wie kann eine wertschätzende Interaktion zwischen neurotypischen Kindern und einem Kind im Autismus-Spektrum in der Regelschule bestmöglich gestaltet werden?

Für eine differenzierte Beantwortung dieser Fragestellung werden folgende Unterfragestellungen formuliert:

1. Was sind die Besonderheiten des kommunikativen und interaktiven Verhaltens autistischer Kinder?
2. Was hilft Kindern im Autismus-Spektrum und neurotypischen Kindern, damit eine wertschätzende Interaktion gelingen kann?
3. Was können pädagogische Fachpersonen zu einem wertschätzenden Umgang aller beitragen?

1.4 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die Fragestellung wird mittels einer Literatarbeit beantwortet. Dazu wird Literatur in den Bereichen Autismus, Kommunikation und Interaktion sowie Klassenführung und inklusiver Didaktik gesichtet und ausgewertet. Die Literaturrecherche erfolgt schwerpunktmässig über den Bibliothekskatalog «HfH swisscovery», die HfH-Bibliothek sowie die Bibliothek der PH Zürich. Anhand der in Büchern zitierten Quellen wird weiterführende Literatur recherchiert. Es werden gedruckte Bücher und E-Ressourcen in das Literaturstudium einbezogen. Um den aktuellen Forschungsstand abzubilden, wird hauptsächlich Literatur der letzten 5 Jahre

verwendet. In Bezug auf Grundlagenliteratur zum Thema Autismus und Klassenführung reicht diese etwas weiter zurück, höchstens jedoch bis zum Jahr 2010. Neben theoretischer Fachliteratur wird zur Verdeutlichung der Problematik auch auf einzelne autobiographische Texte zurückgegriffen.

Das Vorgehen dieser Masterarbeit basiert auf dem Prinzip der Hermeneutik. Hermeneutik befasst sich mit dem Verstehen und Auslegen von Texten. «Auslegen, Deuten, Interpretieren – so lässt sich das griechische Wort «hermeneuein» umschreiben» (Allkemper & Eke, 2014, S. 170). Eine Grundregel der Hermeneutik besagt, dass das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne wiederum aus dem Ganzen verstanden wird. Dieser Verstehensprozess wird in der Fachliteratur oft als Kreis dargestellt. Ob beim Einarbeiten in ein neues Thema bei einem Teilaspekt oder beim Erfassen eines Überblickes über das Ganze begonnen werden soll, kann im Einzelfall entschieden werden. Dabei ist zu beachten, dass es für das Verständnis wichtig ist, immer wieder von einer Ebene zur anderen zu wechseln (Roos & Leutwyler, 2022, S. 72).

In der Einleitung der vorliegenden Literaturarbeit wird die Themenwahl aus persönlicher Sicht und in Bezug auf die heilpädagogische Relevanz begründet. Zudem werden der Aufbau, die Methodik, die Zielsetzung und die daraus abgeleitete Fragestellung erläutert. Im zweiten Kapitel folgt eine theoretische Auseinandersetzung über Autismus aus medizinischer Perspektive und aus der Sicht der Neurodiversität. Auch werden Erklärungsansätze zum Denken, zur Wahrnehmung und zur Kommunikation von Menschen im Autismus-Spektrum gegeben. Detailliert werden dann im Kapitel drei relevante Aspekte zur Beziehungsgestaltung herausgearbeitet, bevor im Kapitel vier eine Reflexion zu den Herausforderungen der schulischen Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum erfolgt. Anhand dieser umfassenden Grundlagen werden in der Analyse im Kapitel fünf Gelingensbedingungen für eine wertschätzende Interaktion zwischen neurotypischen Kindern und einem Kind im Autismus-Spektrum im Klassenzimmer herausgearbeitet. Danach werden im Kapitel sechs Erkenntnisse diskutiert sowie relevante Gesichtspunkte für die schulische Praxis herausgearbeitet. Im Kapitel sieben wird die Fragestellung zusammenfassend beantwortet, bevor zum Abschluss eine persönliche Reflexion und ein möglicher Ausblick folgen.

Es sei darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Masterarbeit auf Besonderheiten autistischer Kinder Bezug genommen wird. Da diese bei jedem Kind unterschiedlich ausgeprägt sind, können nicht immer allgemeingültige Aussagen getroffen werden, weshalb im Text häufig Umschreibungen wie «vielfach», «oft» und «meist» verwendet werden.

In der inklusiven Schulungsform arbeiten im Klassenzimmer Klassenlehrpersonen mit Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenassistenzen eng zusammen. In der vorliegenden Literaturarbeit werden diese, wenn sich die betreffende Aussage nicht auf

eine spezifische Profession bezieht, unter dem Begriff «pädagogische Fachpersonen» zusammengefasst.

2 Autismus

Im folgenden Kapitel wird das Thema Autismus erläutert. Seit den ersten Beschreibungen in den 1940er Jahren hat sich das grundlegende Verständnis über Autismus mehrfach gewandelt. Hauptsächlich bildeten sich dabei zwei Perspektiven heraus: die Sichtweise auf Autismus als Störung und jene als neurologische Variation (Lindmeier, Grummt & Richter, 2023a, S. 29). Als erstes wird auf die medizinischen Klassifikationsmerkmale und auf die Diagnostik eingegangen. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit Autismus aus Sicht der Neurodiversität. Des Weiteren werden Erklärungsansätze zum Denken und zur Wahrnehmung von Menschen im Autismus-Spektrum gegeben sowie auf Besonderheiten in der Kommunikation eingegangen.

2.1 Klassifikation von Autismus aus medizinischer Sicht

Die Autismus-Spektrums-Störung gehört zu den neuronalen Entwicklungsstörungen und wird gegenwärtig in den beiden Klassifikationssystemen «International Classification of Diseases» (ICD 11) der «World Health Organisation»(WHO) und dem «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM 5) der «American Psychiatric Association»(APA) beschrieben. Früher wurde zwischen drei Subdiagnosen unterschieden: Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus. Im Rahmen der Revision und Aktualisierung des DSM IV zum DSM 5 wurde beschlossen, auf die bisherige Einteilung zu verzichten und die verschiedenen Bilder von Autismus in zwei Kernbereiche zu unterteilen:

A: Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg.

B: Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten.

Seit dem 1. Januar 2022 steht, die im Jahr 2019 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedete, neu überarbeitete ICD 11, allen Mitgliedstaaten der WHO zur Verfügung. Darin wurden Kategorisierungen einer möglichen Beeinträchtigung der geistigen und sprachlichen Entwicklung gebildet. Der Beginn der Störung liegt typischerweise in der frühen Kindheit, wobei sich die Symptome auch erst später mit den steigenden sozialen Fähigkeiten vollständig manifestieren können (Theunissen, 2022, S. 14-17). Auf Grund dieser Tatsache kommt es häufig vor, dass Autismusdiagnosen erst im Schulalter mit den steigenden Anforderungen gestellt werden (Haider, Jencio-Stricker & Schwande, 2023, S. 2).

Neuere Studien zeigen allerdings, dass die Diagnose Autismus-Spektrums-Störung bereits bei Kindern in einem Alter von 18-22 Monaten sichergestellt werden kann. Inzwischen ist bekannt, dass eine solch frühe Diagnostik ein Gewinn für die Entwicklung kognitiver Kompetenzen sein kann, da Fördermassnahmen frühzeitig eingesetzt werden können (Franchini, Schaer & Eliez, 2021, S. 18-20).

Viele der Kinder, die mit einer Autismus-Diagnose an der Regelschule inkludiert werden, sind der folgenden Kategorisierung zuzuordnen, die aus der Entwurfsfassung der aktuellsten auf Deutsch übersetzten Version des ICD-11 stammt (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2024).

6A02.0 Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der Intelligenzentwicklung, mit leichtgradiger oder keiner Beeinträchtigung der funktionellen Sprache.

Die Anzahl der Autismusdiagnosen ist in den letzten Jahrzehnten weltweit gestiegen (AWMF S3-LL, 2016, zitiert nach Teufel & Soll, 2021, S. 20). In der deutschsprachigen Fachdiskussion wird momentan von einer Auftretenshäufigkeit von Autismus zwischen 0,9-1,1 % ausgegangen (Eckert, 2021, S. 26). Ob tatsächlich mehr Menschen von einer Autismus-Spektrums-Störung betroffen sind, lässt sich aktuell nicht beantworten (Teufel & Soll, 2021, 20-21).

Eckert (2021) weist diesbezüglich darauf hin, dass die Zunahme der Diagnosen vermutlich mit dem Zuwachs an Fachwissen, der steigenden Sensibilität für autismusspezifische Besonderheiten und dem besseren Zugang zu spezifischen Diagnostikangeboten in Zusammenhang gebracht werden kann (S. 25-26).

Eine Diagnose kann helfen das Kind besser zu verstehen, was wiederum zu einem besseren Miteinander führt. Offenheit mit Autismus soll dabei immer höchste Priorität haben und die Diagnose darf keinesfalls zum Stigma werden (Vero, 2020, S. 164).

Zu welchem Zeitpunkt ein Kind über die Diagnose aufgeklärt werden soll, kann nicht abschliessend beantwortet werden, da dies sehr individuell ist. Dem Kind diese weiterzugeben, ist meist ein Prozess, der Jahre in Anspruch nimmt (Gray, 2022, S. 21). Es empfiehlt sich, transparent mit dem Kind darüber zu kommunizieren und es in die Planung weiterer Schritte einzubeziehen (Cholemkery, Kitzerow, Soll & Freitag, 2017, S. 33-34). Die persönlichen Fähigkeiten des Kindes sollen ins Zentrum gerückt und nicht nur Schwierigkeiten benannt werden (Preißmann, 2021, S. 74). Eine Diagnose ist nicht reine Vermittlung von Fakten, sondern es empfiehlt sich, das Kind auch in Bezug zu seinen emotionalen Reaktionen eng zu begleiten. Die Diagnose gegenüber Mitmenschen ausserhalb des familiären Umfeldes offenzulegen, kann dann hilfreich sein, wenn Erklärungsbedarf besteht (Girsberger, 2022, S. 33).

Autismus geht oft mit Begleitstörungen, sogenannten Komorbiditäten, einher. Gemäss Girsberger (2022) sind Kinder im Autismus-Spektrum diesbezüglich einem erhöhten Risiko ausgesetzt, unter anderem wegen der hohen Anforderungen, die das Lernen und die gesellschaftliche Anpassung an sie stellen (S. 133).

Teufel und Soll (2021) konstatieren, dass bei vielen Kindern im Autismus-Spektrum intellektuelle Beeinträchtigungen vorliegen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Ergebnisse in Leistungssituationen sich oft stark vom eigentlichen Potential unterscheiden. Häufige weitere Komorbiditäten sind emotionale Probleme, Angststörungen und oppositionelles Verhalten. Die beiden Autoren schätzen, dass etwas weniger als ein Drittel der betroffenen Kinder mit einer Autismus-Diagnose ebenfalls von einer Aufmerksamkeitsstörung betroffen sind (S. 22). Girsberger (2022) merkt an, dass gemäss neuester Studien sogar von 50-80 % auszugehen ist (S. 139). Komorbiditäten zu kennen und zu berücksichtigen ist wichtig, damit eine potentialgerechte Beschulung sichergestellt werden kann (Teufel & Soll, 2021, S. 22).

2.2 Neurodiversität und Autismus

Ende der 1990er-Jahre gewann der Begriff «Neurodiversität» durch die Empowerment-Bewegung autistischer Menschen zunehmend an Bedeutung. Der Fokus wird dabei auf Diversität und nicht auf Störung gelegt, denn Menschsein umfasst ein breites Spektrum an Unterschiedlichkeiten (Meer-Walter, 2021, S. 35). Das Konzept der Neurodiversität distanziert sich klar von einer negativ geprägten Sicht auf Autismus. Autismus wird vielmehr als eine von vielen Arten, die Welt wahrzunehmen und zu denken beschrieben, als eine neurologische Variante, die es neutral zu betrachten gilt (Eckert, 2021, S. 33). Viele Betroffene wenden sich deshalb gegen den von vielen Fachleuten benutzten Begriff der Autismus-Spektrum-Störung. Autismus soll weder als Krankheit, noch als psychische Störung betrachtet werden, sondern viel mehr als Ausdruck menschlichen Seins (Theunissen, 2022, S. 14). In der vorliegenden Masterarbeit wird deshalb weitgehend auf den Begriff «Störung» verzichtet und bevorzugt werden die Begriffe «Personen mit Autismus» oder «autistische Personen», sowie «Personen im Autismus-Spektrum» gewählt.

In den medizinischen Modellen, wie der ICD oder der DSM, wird Behinderung im Allgemeinen als negative Abweichung von einer neurotypisch geprägten Normalität betrachtet. Dies kann im Sinne von Krankheit und Therapien eine wichtige Perspektive darstellen. Im schulischen Kontext kommt dies dann zum Tragen, wenn Kinder mit Autismus auf Grund von einem Defizit besondere Unterstützung oder einen Nachteilsausgleich benötigen (Schuster, Schuster & Großmann, 2022, S. 20). Dennoch wird diese an medizinischen Schädigungsbildern orientierte Sichtweise vielen Betroffenen nicht gerecht. Neurodivergenz bedeutet, dass die Wahrnehmung und das Denken nicht neurotypisch sind, jedoch nicht, dass Betroffene sich nicht voll entfalten können (Lindmeier et al., 2023a, S. 16). Im Kontext Schule muss es immer

das Ziel sein, die Neurodiversität der Kinder anzunehmen und ein barrierefreies Umfeld zu schaffen, damit im Sinne von Inklusion die Teilhabe aller möglich wird (Lindmeier et al., 2023a, S. 90).

2.3 Denkprozesse, Wahrnehmung und Kommunikation im Autismus-Spektrum

Um Personen im Autismus-Spektrum besser zu verstehen, ist es wichtig, sich mit möglichen neuropsychologischen Besonderheiten vertraut zu machen, denn diese können erschwerend auf das Zusammenleben wirken. Menschen im Autismus-Spektrum zeigen häufig eine reduzierte sozio-emotionale Gegenseitigkeit. Erklärungsansätze dazu bilden die Konzepte der «Theory of Mind», der schwachen zentralen Kohärenz und der Exekutivfunktionen (Eckert, 2021, S. 28). Ausserdem haben Besonderheiten in der Wahrnehmung und in der Sprache von autistischen Kindern Einfluss auf die Interaktionen in der Schule. Erkenntnisse dazu werden nachfolgend erläutert.

2.3.1 Theory of Mind

Der psychologische Begriff «Theory of Mind» beschreibt die Fähigkeit, sich in die Gedanken anderer Menschen hineinzusetzen und ihren mentalen Zustand zu erkennen. Dies bedeutet, sich ein antizipiertes Wissen über Gefühle, Absichten und Vorstellungen anderer Menschen anzueignen und dies in die eigene Planung einzubeziehen. Dafür muss ein Mensch sich bewusst in die Perspektive der anderen Person hineinversetzen können. Dies fällt autistischen Menschen in der Regel schwer. Oftmals können sie nicht deuten, was ihr Gegenüber denkt. Sie sind darauf angewiesen, dass dies klar formuliert wird (Attwood, 2019, S. 143; Eckert, 2021, S. 28; Meer-Walter, 2021, S. 24). Dies ist einer der Gründe, weshalb autistische Menschen vielfach nicht angemessen auf die Gefühle ihrer Mitmenschen reagieren. Sie können Freude nicht teilen, nehmen Trauer nicht gleich wahr oder können nicht einordnen, wie sich Angst äussert (Schuster et al., 2022, S. 16).

2.3.2 Schwache zentrale Kohärenz

Bei der zentralen Kohärenz handelt es sich um ein kognitives Streben, Teilinformationen zu einem sinnvollen Ganzen zu verknüpfen (Castañeda et al., 2013, S. 32). Autistische Menschen erfassen oft Details, die neurotypischen Menschen entgehen (Meer-Walter, 2021, S. 25). Insbesondere bezogen auf visuelle Reize zeigen autistische Menschen eine Wahrnehmung, die sich primär an Einzelheiten orientiert und ordnen wahrgenommene Details nicht wie neurotypische Menschen automatisch in einen grösseren Kontext ein. Dies kann in gewissen Situationen eine Stärke sein, in anderen jedoch einschränkend wirken (Eckert, 2021, S. 30). So kann es beispielsweise bei neuen Anforderungen herausfordernd sein, wenn lediglich

punktueller Teile einer Situation wahrgenommen und diese nicht als zusammenhängendes Ganzes erfasst werden können (Horbach, 2022, S. 8).

Da Kinder im Autismus-Spektrum Tätigkeiten oft nicht in ihrem Gesamtzusammenhang erfassen, fehlt ihnen häufig das Verständnis dafür, warum diese ausgeführt werden sollen (Tuckermann, Häußler & Lausmann, 2017, S. 77). Es kann vorkommen, dass sie dann einfach nichts machen, oder keine Antwort geben. Noch schwieriger ist es für autistische Kinder, nicht sichtbare Dinge oder unausgesprochene Gedanken, Gefühle oder Wünsche in den Kontext einer aktuellen Situation zu stellen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es ist deshalb wichtig, in Betracht zu ziehen, dass scheinbar unkooperatives Verhalten oder Konflikte ihren Ursprung in der schwachen zentralen Kohärenz haben können (Schütz, 2023a, S. 21).

2.3.3 Exekutive Funktionen

Zu den exekutiven Funktionen gehören das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen kurzzeitig gespeichert. Die Inhibition ermöglicht es uns, spontane Impulse zu kontrollieren oder zu unterdrücken. Durch die kognitive Flexibilität gelingt es, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und andere Perspektiven einzunehmen. Im Zusammenspiel steuern die exekutiven Funktionen selbstreguliertes Verhalten. Diese Kompetenz wird im Alltag benötigt, um das eigene Handeln möglichst optimal auf verschiedenste Situationen anpassen zu können (Funke, 2020, S. 59-60).

Sind die exekutiven Fähigkeiten beeinträchtigt, fällt es dem Kind schwer, seine Sachen zu organisieren, zu planen, Prioritäten zu setzen oder seine Zeit einzuteilen. Diese Schwierigkeiten treffen nicht nur auf Kinder im Autismus-Spektrum zu, sind aber bei ihnen gehäuft beobachtbar (Lucas, 2018, S. 4).

2.3.4 Wahrnehmung

Die Wahrnehmungsbesonderheiten autistischer Kinder können sich stark unterscheiden, was es nötig macht, bei jedem Kind immer wieder genau hinzuschauen. Generell ist das Verarbeiten von Reizen für ein autistisches Kind deutlich anstrengender als für seine Mitschüler:innen. Eine weitere Herausforderung zeigt sich darin, dass autistische Kinder Wahrnehmungen oft fehlinterpretieren und somit falsche Schlüsse daraus ziehen, was insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich problematisch werden kann (Schütz, 2023a, S. 23).

Autistische Menschen nehmen Töne, Bilder, Gerüche, Geschmäcker, Berührungen und ihr Gleichgewicht in einer Art und Weise wahr, die sich grundlegend von neurotypischen

Menschen unterscheidet. Manche Menschen reagieren sehr sensibel auf Reize, andere nehmen sie kaum wahr. In diesem Zusammenhang wird von Hyper- oder Hyposensibilität gesprochen. Diese spezielle Sinneswahrnehmung ist die Ursache von vielen Kernproblemen, die autistische Menschen im Alltag begleiten. So kann Licht als zu grell, der Duschstrahl als schmerzhaft oder die Musik im Supermarkt als viel zu laut wahrgenommen werden (Notbohm & Zysk, 2020, S. 25-27; Theunissen, 2022, S. 23).

Unbekannte Situationen, Ängste oder Überreizung können bei autistischen Kindern dazu führen, dass sie ihre Emotionen nicht mehr bewusst steuern können. Unterschieden wird zwischen Overload, Shutdown und Meltdown. Bei allen drei Zuständen handelt es sich um menschliche, funktionale Bewältigungsstrategien, die auch bei neurotypischen Kindern auftreten können, nur dass diese viel weniger in solch extreme Belastungssituationen geraten, weil sie Reize besser filtern können. Auslöser dieser Gefühlsausbrüche sind meist das Verhalten der Mitmenschen oder andere Umwelteinflüsse. Ein Overload kommt in der Regel häufiger am Tag vor und ist eine Vorstufe zum Shutdown oder Meltdown. Er kann durch gezielte Unterstützungsmassnahmen, wie vorgängig vereinbarte Strategien zum Stressabbau, relativ schnell wieder in den Griff bekommen werden. Kann die Reizüberflutung nicht mehr kompensiert werden, so kommt es zu einem Shutdown oder einem Meltdown. Zieht sich das Kind beim Shutdown völlig in sich zurück, kommt es beim Meltdown hingegen zu unkontrollierten Handlungen, beispielsweise in Form eines Wutausbruches (Albers, 2021, S. 11-12; Kohl et al., 2022, S. 9-10; Meer-Walter, 2021, 30-31).

2.3.5 Sprachentwicklung und sprachliche Besonderheiten

Über das Spektrum hinaus gibt es grosse Unterschiede im Spracherwerb. Einige autistische Kinder entwickeln keine oder nur eine eingeschränkte gesprochene Sprache, während andere zeitgerecht zu sprechen beginnen und einen guten Wortschatz aufbauen. Vor allem Betroffene mit der Subdiagnose Asperger-Syndrom erreichen in der Regel ein gutes bis sehr gutes sprachliches Niveau (Teufel & Soll, 2021, S. 17).

Ein entscheidender Meilenstein in der frühen Kommunikationsentwicklung ist die Entwicklung der gemeinsamen Aufmerksamkeit (Castañeda et al., 2013, S. 24). «Gemeinsame Aufmerksamkeit bedeutet, zusammen mit einer anderen Person seine Aufmerksamkeit auf ein Objekt, Ereignis oder eine weitere Person zu richten und darüber Gefühle, Gedanken, Meinungen oder Wissen zu teilen» (Teufel & Soll, 2021, S. 32). Typischerweise entwickelt sich diese zentrale, soziale Kompetenz, die auch als gemeinsame Referenzierung bezeichnet wird, bei Kindern im Alter von neun bis zwölf Monaten. Zu erkennen ist dies dann, wenn ein Kind einen Ballon am Himmel entdeckt, auf ihn zeigt und auf seine Mutter schaut, um sicher zu gehen, dass diese ihn auch sieht. Bei vielen Kindern im Autismus-Spektrum verläuft die Entwicklung in diesem Bereich verzögert oder bleibt nahezu aus (Lindmeier, Sallat &

Ehrenberg, 2023b, S. 22; Notbohm & Zysk, 2020, S. 187-188). Entwickelt sich die gemeinsame Aufmerksamkeit nicht altersgemäss, hat dies massive Auswirkungen auf die gesamte kommunikative Entwicklung und auf das soziale Miteinander. So kommt es im Alltag vielfach zu Situationen der Überforderung, da der Sinn sprachlicher Mitteilungen nicht oder nur eingeschränkt entschlüsselt werden kann (Castañeda et al., 2013, S. 24-25).

Auch wenn die Sprachentwicklung bei einigen autistischen Kindern scheinbar unauffällig verläuft, sind häufig sprachliche Besonderheiten zu beobachten, wie beispielsweise die Wiederholung von Wörtern oder Sätzen ohne kommunikativen Zweck (Cholemky et al., 2017, S. 16).

Auffallend ist bei fast allen Kindern im Autismus-Spektrum eine fehlende Wechselseitigkeit in der Kommunikation (Teufel & Soll, 2021, S. 17). Viele Kinder entwickeln ihre Sprechfähigkeit unabhängig von der Kommunikationsfähigkeit. Sie nutzen Sprache nicht, um sich mit anderen auszutauschen. Es zeigt sich, dass das alleinige Erlernen von Wörtern nicht zwangsläufig mit Kommunikation einhergeht (Faherty & Schreiter, 2018, S. 74).

Viele autistische Kinder sprechen mit ungewöhnlicher Betonung. So hört sich die Stimme bei einigen Kindern ausdruckslos und monoton an, da sie damit wenig modulieren, oder es liegt eine übergenaue Sprechweise vor, bei der jede Silbe betont wird (Attwood, 2019, S. 268).

Manchmal fällt es Kindern im Autismus-Spektrum schwer, den Tonfall und die Lautstärke der Situation anzupassen. Häufig sprechen sie in klarer, unverstellter Sprache und so kann es sein, dass das, was eigentlich nett gemeint ist, vom Gegenüber als zu ehrlich und somit verletzend empfunden wird (Sautter, Schwarz & Trost, 2012, S. 82).

Im Schulalltag äussern sich fehlende Kommunikationsstrategien des autistischen Kindes gehäuft, wenn es darum geht, Hilfe einzufordern oder Entscheidungen zu treffen (Tuckermann, et al., 2017, S. 55-56).

Ein längeres Gespräch angemessen zu beginnen, aufrechtzuerhalten und zu beenden, kann schwierig sein. Wenn einem autistischen Kind jedoch ein Thema wichtig erscheint oder es sich dabei um eines seiner Spezialgebiete handelt, kann es manchmal lange darüber sprechen. Dies kann eine gute Möglichkeit bieten, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Nicht selten kommt es aber zu langen Monologen und das Gegenüber wird dabei nicht ausreichend beachtet (Jenny, Goetschel, Schneebeli, Rossinelli-Isenschmid & Steinhausen, 2021, S. 22-23).

Neurotypische Kinder kommen oft über Belanglosigkeiten, sogenannten Small Talk, ins Gespräch. Dies stellt für autistische Kinder in der Regel keine Option dar. Sie würden zwar gerne mitreden und einer Gruppe zugehören, doch der soziale Aspekt von Small Talk erschliesst sich ihnen nicht. Wenn sie das Gespräch suchen, kommen sie gleich zum

Wesentlichen, ohne darauf zu achten, ob der Gesprächspartner bereit zum Zuhören ist (Meer-Walter, 2021, S. 28-29).

Autistische Kinder besitzen eher einen logischen als einen symbolischen Zugang zur Sprache. Versteckte oder doppeldeutige Aussagen sowie Ironie und Witz erkennen sie nur schwer, was manchmal zu grosser Verwirrung führen kann (Meer-Walter, 2021, S. 28; Preißmann, 2018, S. 99). Kinder im Autismus-Spektrum können sich nur schwer verstellen und man kann in der Regel davon ausgehen, dass was sie sagen, genau so gemeint ist, wie sie es sagen (Meer-Walter, 2021, S. 28). Dazu gibt Schirmer (2013) zu bedenken, dass sie viele Dinge, die andere Menschen nur denken, aber nicht sagen, direkt aussprechen. So kann, was sich eigentlich als unbedeutendes Problem anhört, im Miteinander sehr belastend sein (S. 43).

Ehrlichkeit ist eine Tugend, die allen Kindern beigebracht wird. Die meisten Kinder wissen aber, dass es Situationen gibt, in denen man sich besser einer kleinen «Notlüge» bedient. Zum Beispiel dann, wenn man jemanden mit seinen Worten verletzen würde (Schütz, 2023a, S. 42-43). Dies erschliesst sich autistischen Kindern nicht automatisch und muss immer wieder erklärt werden. Autistische Kinder wiederum sind darauf angewiesen, sich auf das, was gesagt wird, verlassen zu können. Mit Menschen, die sich nicht an ihr Wort halten, können sie nicht umgehen, denn in diesem Moment wird ihr Plan durcheinandergeworfen (Kohl et al., 2022, S. 8).

Neben der gesprochenen Sprache spielen in der Kommunikation nonverbale Mittel wie Mimik und Gestik eine wichtige Rolle. Autistische Kinder können diese bei neurotypischen Kindern nur schlecht «entziffern». Wie eine Studie von Brewer et al. zeigt, können auch die neurotypischen Gesprächspartner:innen den Gesichtsausdruck einer Person im Autismus-Spektrum schwieriger lesen (Brewer et al., 2016, zitiert in Lindmeier et al., 2023b. S. 27).

Warum viele autistische Kinder es vermeiden, anderen Personen in die Augen zu schauen, ist nicht abschliessend geklärt. Vielleicht, weil dies für sie unangenehm ist oder für sie viel Energie und Konzentration erfordert. Manche Kinder signalisieren, dass sie Angst verspüren oder sich unwohl fühlen, wenn sie zum Blickkontakt aufgefordert werden (Prizant & Fields-Meyer, 2016, S. 148).

3 Beziehungsgestaltung

Menschen sind als soziale Lebewesen geboren und gelangen, sobald sie aufeinander treffen, in einen gegenseitigen Austausch, auch wenn sich die Qualität und Quantität sozialer Beziehungen von Mensch zu Mensch stark unterscheidet (Castañeda et al., 2013, S. 9-11).

«Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht nur mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren» (Paul Watzlawick, 1969, zitiert nach Wüllenweber, 2014, S. 26).

Menschliche Kommunikation ist immer ein Prozess zwischen zwei oder mehr Beteiligten. Die meisten Menschen haben ein starkes, natürliches Verlangen nach wechselseitiger Kommunikation. Auch ohne bewusstes Kommunizieren werden dauernd Botschaften ausgesendet. Allein durch die Körperhaltung, das physische Erscheinungsbild oder das Mittragen eines geliebten Gegenstandes können Nachrichten übermittelt werden (Vogel, 2018, S. 11, S. 32).

In dieser Masterarbeit wird sowohl der Begriff der Kommunikation als auch der Interaktion verwendet, wobei Interaktion über Kommunikation hinausgeht. Im Gegensatz zur Interaktion kann Kommunikation auch nur einseitig stattfinden. Von Interaktion spricht man erst, wenn sich die beteiligten Personen aufeinander beziehen und ein wechselseitiger Austausch stattfindet (Wüllenweber, 2014, S. 15-19).

Um miteinander in eine gelungene Beziehung zu treten, braucht es die Fähigkeit, sich aufeinander abzustimmen und sein Gegenüber und sich selbst auf verschiedenen Ebenen wahrzunehmen (Segger & Wilms, 2022, S. 56).

Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie ein wirkungsvoller Austausch unter Menschen angebahnt werden kann und warum soziale Beziehungen von so grosser Bedeutung sind. Abschliessend erfolgt eine Reflexion über den Begriff der gegenseitigen Wertschätzung.

3.1 Wie tauschen sich Menschen wirkungsvoll aus?

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Sie dient als Mittel, um mit anderen Menschen ein Gefühl von Gemeinsamkeit herzustellen. Oft geht es weniger um den Inhalt eines Gesprächs, sondern darum, soziale Bindungen herzustellen, aufrecht zu erhalten und

zu gestalten. Durch Rückmeldungen des Gegenübers ist es zudem möglich, sich selbst zu erfahren und zu erleben (Castañeda et al., 2013, S. 10-11).

Abbildung 1: Kommunikation als Grundbedürfnis aller Menschen (Castañeda et al., 2013, S. 10)

Die Sprachtherapeutin Michelle Garcia Winner unterteilt Kommunikation in vier Schritte. Sprache kommt beim Prozess der Kommunikation erst ganz am Schluss zum Ausdruck. Davor gilt es, über andere Menschen nachzudenken und eine «physische» Präsenz aufzubauen (Notbohm & Zysk, 2020, S. 101-102):

1. Über die Person nachdenken, mit der man kommunizieren möchte.
2. Physische Präsenz herstellen.
3. Überlegen, wie der Gesprächspartner durch Körpersprache und Gesichtsausdruck die eigenen Worte unterstützt.
4. Sprache benutzen, um mit anderen Beziehungen aufzubauen.

In Bezug auf Autismus ist es gemäss Faherty (2013) zudem besonders wichtig, darauf zu achten, dass die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner versteht, was man mitteilen möchte, damit es nicht zu einer Fehlkommunikation kommt (S. 81).

«Geringe Fähigkeiten zur Kommunikation mit Gleichaltrigen führen zum Ausschluss aus der Peergroup» (Albers et al. 2009, S. 210, zitiert nach Schirmer, 2013, S. 42).

Unter anderem ist es für die Beliebtheit und den Status in der Peergroup wichtig, auf Interaktionsangebote adäquat reagieren zu können und die Regeln der Gesprächsführung zu

beherrschen. Dies fällt Kindern im Autismus-Spektrum meist schwer und muss deshalb ausdrücklich vermittelt werden (Schirmer, 2013, S. 42-43).

Sprachliche Besonderheiten gehören zu den Diagnosekriterien von Autismus. Dazu ist zu berücksichtigen, dass Kommunikation ein sehr komplexes Konstrukt, nämlich weitaus mehr als Sprechen, ist. Die Sprache selbst ist oft nicht das eigentliche Problem der autistischen Kinder, sondern das Erfassen der eigentlichen Bedeutung des Gesprochenen (Vermeulen, 2018, o.S., Arbeitsmaterialien). Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass beim Verständnis von Sprache die zentrale Kohärenz (s. Kapitel 2.3.2) eine grosse Rolle spielt und so das autistische Kind oft Schwierigkeiten hat, das Gesprochene in einen Gesamtzusammenhang zu setzen (Schütz, 2023a, S. 39).

3.2 Bedeutung gelungener sozialer Beziehungen

Freundschaften stärken und sind entwicklungsfördernd. Kinder, die oft einsam sind, entwickeln in der Regel weniger die Fähigkeit Empathie zu fühlen und zu zeigen. Viele autistische Kinder haben wenige Freundschaften (Schirmer, 2012, zitiert nach Sautter et al., 2012, S. 42).

Das liegt vor allem daran, dass Beziehungen mit anderen Menschen sehr komplexe Konstrukte mit vielen Regeln und ungeschriebenen Gesetzen sind, was ein hohes Mass an Flexibilität und Beobachtungsgabe voraussetzt. Manchmal glauben Aussenstehende, dass autistische Kinder lieber allein sind, doch sie sehnen sich genauso nach sozialen Kontakten wie neurotypische Kinder. Nur brauchen sie zwischendurch vermehrt Zeit für sich (Vero, 2020, S. 68).

Im Schulalltag kann oft beobachtet werden, dass Kinder im Autismus-Spektrum es bevorzugen, ihr Pausenbrot alleine zu essen und sich erst danach auf das Spiel mit anderen einlassen. Nicht immer ist es dann einfach, noch ins Spiel zu finden.

Erschwerend zeigt sich, dass autistische Kinder sich eine Freundschaft manchmal als eine Art «Besitzverhältnis» vorstellen. Sie möchten, dass das betreffende Kind nur mit ihnen zusammen ist, doch die meisten Kinder bevorzugen es, in Gruppen von mehreren Kindern zu spielen und möchten sich nicht festlegen (Preißmann, 2021, S. 120). Zudem beherrschen Kinder im Autismus-Spektrum die Interaktion mit einem einzelnen Kind meist gut, mit einer Gruppe von mehreren fällt ihnen das Spielen schwer (Attwood, 2019, S. 72).

Entwicklungsbedingt kommt es vor, dass sich Kinder im Autismus-Spektrum eher mit jüngeren Kindern anfreunden. Dies gilt es unbedingt zu unterstützen, denn dieser Umgang kann dem Kind ein Gefühl sozialer Kompetenz vermitteln, welches ihm Gleichaltrige nicht geben können (Notbohm & Zysk, 2020, S. 189). Andererseits ziehen es autistische Kinder, da sie nicht über die erforderliche Flexibilität verfügen, um sich auf das Spiel mit Gleichaltrigen einzustellen,

manchmal vor, mit Erwachsenen zusammen zu sein (Preißmann, 2014, zitiert nach Wüllenweber, 2014, S. 389).

3.3 Gegenseitige Wertschätzung

Wertschätzung ist eine menschliche Grundhaltung, die durch positiv gewählte Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann. Für einen wertschätzenden Umgang miteinander braucht es Respekt sowie das Bewusstsein, dass jeder Mensch individuell ist und auf seine ganz eigene Art geachtet werden soll. Eine wichtige Voraussetzung andere wertzuschätzen ist, sich selbst anzuerkennen (Bialas, 2022, S. 84). Die Fähigkeit, das Gegenüber als Person wertzuschätzen, unabhängig von seiner Meinung und seinem vielleicht ungewohnt anmutenden Verhalten, zeugt von hoher Beziehungskompetenz (Warbinek & Reinhardt, 2020, S. 100).

Im Lehrplan 21 wird Wertschätzung unter den überfachlichen Kompetenzen verortet und in der Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen unter den Befähigungsbereichen erwähnt (s. Anhang, Abbildung 1). Es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, Wertschätzung zu zeigen und zu erleben (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 27).

Auf Grund der weniger gut ausgeprägten Theory of Mind (s. Kapitel 2.3.1) ist es für autistische Kinder nicht einfach, empathisch zu reagieren (Meer-Walter, 2021, S. 24), zudem sind sie in ihrer Sprachwahl manchmal zu direkt und können sich nur schwer verstellen (s. Kapitel 2.3.5). Neurotypische Kinder hingegen neigen dazu, ihren gleichaltrigen autistischen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden weniger wertschätzend gegenüberzutreten, da sie durch ihre Andersartigkeit irritiert sind (Attwood, 2019, S. 120-121). Umso wichtiger erscheint es, im Unterricht gemeinsam Strategien zu erarbeiten, die für mehr Toleranz, Verständnis sowie Wertschätzung von beiden Seiten sorgen.

4 Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum

Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention [UN-BRK], 2006) ist von der Generalversammlung der UNO verabschiedet worden und in der Schweiz 2014 in Kraft getreten (Eidgenössisches Departement des Inneren [EDI], 2024). Somit gilt das Leitprinzip der «vollen und wirksamen Partizipation und Inklusion» für alle Lebensbereiche, also auch für das Bildungssystem (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 83). Eigentlich sollte schulische Inklusion aller Kinder längst selbstverständlich sein. Doch trotz grosser Bemühungen ist sie weltweit eine Herausforderung geblieben (Gercke, Opalinski & Thonagel, 2017, S. 28).

4.1 Gedanken zu inklusiver Pädagogik und Bildung

Ob Inklusion gelingen kann, ist nicht nur eine Frage der zur Verfügung gestellten Ressourcen, sondern auch des Willens (Gercke et al., 2017, S. 29). Lehrpersonen sollte bewusst sein, dass sie eine Vorbildstellung einnehmen und allein durch ihre Persönlichkeit und ihr Agieren Einfluss auf die Werteerziehung der Kinder nehmen (Haag & Streber, 2020, S. 86). Huber und Wilbert (2012, zitiert nach Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021) gehen sogar noch weiter und betonen, dass soziale Ausgrenzung ein klassenbezogenes Phänomen zu sein scheint, das durch das Verhalten und das Wertesystem der Lehrpersonen gesteuert wird (s. 82).

Gelingt ein ermutigender, anerkennender, feinfühligere Umgang mit allen Kindern, wirkt sich das positiv auf die Gruppe aus (Prenzel, 2019, S. 115). Tuckermann et al. (2017) betonen, dass Einfühlungsvermögen, Flexibilität und Kreativität wichtige Kompetenzen sind, die man mitbringen sollte, um ein Kind im Autismus-Spektrum zu begleiten (S. 46).

Gemäss Markowetz (2020) wünschen sich autistische Schüler:innen von ihren Lehrpersonen eine positive Einstellung zur Inklusion (S. 36). Diese beeinflusst zudem, wie Theunissen und Sagrauske (2019) festhalten, das Beziehungsklima in der Klasse günstig (S. 142). Heterogenität soll dabei durch professionelles pädagogisches Handeln anerkannt und Stigmatisierung und darauf folgende Diskriminierung vermieden werden (Böttiger, 2017, 39-40). Denn alle Kinder haben das Recht darauf, in der Schule Respekt, Mitgliedschaft und Halt gebende verlässliche Beziehungen zu erfahren (Prenzel, 2014, S. 3).

Gemäss Theunissen (2022) kann gelingende Inklusion mit den folgenden fünf zentralen Aspekten gekennzeichnet werden (S. 19):

1. Personale Wertschätzung und Respekt
2. Zugänglichkeit (Barrierefreiheit)
3. Einbindung in wechselseitigen, gegenseitig abhängigen Beziehungen
4. Selbstbestimmung
5. Partizipation

Eine Studie an der PH Bern, bei der die Bildungsverläufe von 450 jungen Erwachsenen aus 20 Kantonen analysiert wurden, zeigt, dass erfolgreiche inklusive Bildung nicht nur einen positiven Einfluss auf den späteren beruflichen Erfolg, sondern auch auf den sozialen Austausch und ein positives Selbstkonzept hat (Aellig, Altmeyer & Lanfranchi, 2021, S. 9).

Markowetz (2020) hebt hervor, dass von Missverständnissen geprägte Peer-Beziehungen eine Barriere für Inklusion darstellen (S. 25). Gelingt es nicht, das Verhalten seines Gegenübers richtig einzuordnen und die Ursachen dazu zu erkennen, besteht die Gefahr von Ausgrenzung und Stigmatisierung (Kaufmann, 2014, S. 5).

Wenn man von erfolgreicher inklusiver Bildung spricht, meint man erstmals die Beschulung des Kindes in der Regelschule seines Wohnortes. Doch unabhängig davon, ob dies möglich ist, oder ob schliesslich eine andere Schulungsform bevorzugt wird, soll eines der übergeordneten Ziele des Schulbesuchs sein, das Kind in eine Gruppe bzw. eine Gemeinschaft zu integrieren (Girsberger, 2022, S. 143).

Gemäss Prengel (2019) hat die Schulungsform wenig Einfluss, in welche Beziehungssituationen die Kinder geraten. Vielmehr wirken sich pädagogische Interaktionen auf die Ebene der Peer-Gruppe aus.

4.2 Problematik der Erwartungshaltung bezüglich Anpassung

In der Schule wird viel Anpassung verlangt. Dies fällt autistischen Kindern, die genau wissen, was sie wollen oder nicht wollen, schwerer (Schuster et al., 2022, S. 79). Dennoch schaffen es viele Kinder im Autismus-Spektrum, anhand zahlreicher Kompensationsstrategien, sich gut in das schulische System zu integrieren. Doch dazu brauchen sie viel Energie und ermüden schneller (Vero, 2020, S. 132).

Zu beachten ist, dass vor allem Mädchen sehr bemüht sind, möglichst nicht aufzufallen. Charakteristisch ist das Abwarten und genaue Beobachten und sich erst dann zu melden, wenn man genau weiss, was zu tun ist (Attwood, 2019, S. 59).

Dies ist anstrengend und deshalb sollten zwischen den Lerneinheiten immer wieder Pausen eingeplant werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 45-46). Wird dieser Tatsache zu wenig Beachtung geschenkt, sind Eltern nach Schulschluss, wenn das Kind von den vielen Eindrücken erschöpft nach Hause kommt, teilweise tagtäglich mit grossen Herausforderungen konfrontiert (Schütz, 2023a, S. 12).

Karlin (2021) konstatiert, dass in dem Wunsch, Autisten am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen, oft die Vorstellung lebt, dass sie ihr Verhalten anpassen sollen, um sozialverträglich zu sein. Sie fordert vielmehr dazu auf, Verständnis entgegenzubringen und sich aufeinander einzulassen (S. 30-33). Nicht nur das autistische Kind soll sich anpassen, sondern es ist erforderlich, dass neurotypische Kinder und Erwachsene sich ebenfalls ein Stück weit an die autistische Realität anpassen (Faherty, 2013, S. 7).

Ständig das Gefühl zu haben, sich anpassen zu müssen und sich zu verstellen, bedeutet für autistische Kinder viel Stress. Viele definieren später im Erwachsenenalter deshalb ihr Lebensglück durch grösstmögliche Individualität (Preißmann, 2021, S. 21).

5 Gelingensfaktoren für eine wertschätzende Interaktion im Klassenzimmer

Im vorliegenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren in der Schule berücksichtigt werden müssen, damit eine gute soziale Teilhabe aller möglich ist und ein wertschätzender Umgang unter den Kindern stattfinden kann. In allen Überlegungen dazu wird der Fokus auf das autistische Kind gelegt, wobei vieles, was Kindern im Autismus-Spektrum hilft, auch Kindern ohne Autismus hilft. In der nachfolgenden Abbildung werden verschiedene Aspekte einer gelingenden inklusiven Lernorganisation dargestellt. Die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit setzt den Fokus im Speziellen auf den Aufbau einer sozialen Gemeinschaft, wobei alle Aspekte miteinander verknüpft sind und nicht einzeln betrachtet werden können (Haider et al., 2023, S. 173-174).

Abbildung 2: Transparenz, Strukturierung und Visualisierung in der inklusiven Lernorganisation (eigene Abbildung in Anlehnung an Haider et al., 2023, S. 173)

5.1 Aufbau einer sozialen Gemeinschaft

Es folgt eine Auswahl an Förderschwerpunkten, welche wichtig für den Aufbau einer sozialen Gemeinschaft und des Klassenverbandes sind. Im Spezifischen wird auf die Förderung eines positiven Klassenklimas eingegangen. Dabei spielen soziale Kompetenzen, wie der Umgang mit Gefühlen, eine wesentliche Rolle. Danach werden eine Reihe von Massnahmen zur Konfliktvermeidung und Verhaltensregulation vorgestellt, die im Klassenverband hilfreich sein können. Bedeutungsvoll ist die Förderung der Selbstakzeptanz, weshalb die Ressourcenstärkung im Schulalltag vermehrt in den Fokus gerückt werden soll. Zuletzt wird die Relevanz der Sensibilisierung und Aufklärung der Mitschüler:innen in Bezug auf Autismus aufgezeigt.

5.1.1 Förderung eines positiven Klassenklimas

«Schule und Unterricht bedeuten mehr als nur Lernen. Schule ist auch ein Ort der Begegnung» (Berner, Isler & Weidinger, 2018, S. 85). Kinder verbringen einen grossen Teil ihrer Zeit in der Schule. Diese trägt somit massgebend zur persönlichen und sozialen Entwicklung bei.

Verschiedenste Charaktereigenschaften prägen die Vielfalt einer Klassengemeinschaft. Verständnis und Akzeptanz sind Werte, die für ein gelungenes Zusammenleben zentral sind (Kaufmann, 2014, S. 5).

Gemäss Lindmeier et al. (2023) ist davon auszugehen, dass die Schule als Abbildung unserer Gesellschaft sich weitgehend an neurotypischen Normen orientiert. Kinder, die diese soziale Norm nicht erfüllen, laufen Gefahr, ausgeschlossen zu werden (S. 93). Dies hat nicht nur einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden des Kindes, sondern ist insofern problematisch, da Freundschaften entwicklungsfördernd wirken (s. Kapitel 3.2).

Manchmal scheint es, als lehnten autistische Kinder Kontakte ab. Doch viele leiden darunter, ihre Zeit nicht mit Gleichaltrigen teilen zu können (Sautter et al., 2012, S. 25). Es ist deshalb wichtig, wie bereits in der Einleitung erwähnt, positive Peer-Beziehungen gezielt zu ermöglichen und zu unterstützen und im Bedarfsfall miteinander einzuüben (Eckert & Sempert 2012, S. 230). Das autistische Kind bestimmt dabei mit, wieviel Teilhabe möglich ist und soll keinesfalls zu sozialen Kontakten gedrängt werden. Im Bedarfsfall sollten immer Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (Meer-Walter, 2021, S. 75-76).

Entscheidend für die soziale Inklusion ist die aktive Gestaltung eines sozial-emotionalen Klassenklimas gegenseitiger Akzeptanz (Kunz et al., 2021, S. 82). Solange sich alle nur als wichtige Einzelwesen in der Klasse wahrnehmen, ist der Anreiz, sich in die Gruppe einzuordnen und sich unterstützend zu verhalten, klein. Gelingt es, ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen, miteinander zu lernen, gemeinsam Ziele zu verfolgen, hat dies eine positive

Auswirkung auf das Verhalten und auf die Beziehungen der Kinder untereinander (Warbinek & Reinhardt, 2020, S. 151).

Lehrpersonen können durch bewusste Begleitung und Unterstützung Einfluss auf die Gruppenentwicklung nehmen. Vor allem bei neu gebildeten Klassenkonstellationen ist dies wichtig, damit keine ungünstigen Dynamiken entstehen, die anschliessend nur noch schwer rückgängig gemacht werden können. Damit ein positives Klassenklima entstehen kann, braucht es erstmals eine längere Kennenlernphase. Dazu eignen sich Kennenlernspiele und es empfiehlt sich, Stärken der einzelnen Kinder in den Fokus zu rücken, was beispielsweise mit Kurzvorträgen erfolgen kann. Anschliessend sollten Klassenregeln erarbeitet, evaluiert sowie ein konstruktiver Umgang mit Konflikten thematisiert werden (Grewe, 2015, S. 128).

Für ein gutes Klassenklima ist ein höflicher, respektvoller Umgang miteinander bedeutsam. Zentral für ein positiv wahrgenommenes Miteinander in der Schule ist ein achtsamer sprachlicher Austausch, aber auch Mimik und Gestik können Nachrichten übermitteln und je nachdem ermutigend oder verletzend wirken (Dosch & Grabe, 2014, S. 8). Kann eine gute Beziehung der Schüler:innen untereinander aufgebaut werden, ist dies gemäss Haag und Streber (2020) förderlich für ein positives Klassenklima (S. 45). Ein positiv wahrgenommenes Klassenklima wiederum trägt nachweislich zur Reduktion von externalisierenden und internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten bei (Blumenthal & Blumenthal, 2021, S. 4).

Es ist ausserdem zu erwähnen, dass eine wertschätzende, authentische Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber den Kindern erwiesenermassen einen günstigen Einfluss auf das Klassenklima hat (Meier et al., 2014, S. 57). Dies bestätigt Prengel (2019), die darauf hinweist, dass pädagogische Interaktionen einen massgebenden Einfluss auf Peer-Beziehungen haben. Gleichaltrige lassen sich tendenziell hinsichtlich freundlicher oder abschätziger Adressierungen von den Lehrpersonen prägen (S. 115).

Für das Funktionieren einer guten Klassengemeinschaft sind soziale Kompetenzen von grosser Bedeutung. Sie sind im Lehrplan 21 des Kantons Zürich als überfachliche Kompetenzen aufgeführt, wobei sie sich mit den personalen und methodischen Kompetenzen überschneiden (s. Anhang, Abbildung 2). Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sie weitgehend durch das familiäre und weitere soziale Umfeld der Kinder geprägt, in der Schule jedoch weiterentwickelt und ausgebildet werden sollen. Sie werden in Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und den Umgang mit Vielfalt unterteilt (Zürcher Lehrplan 21, 2018). Lehrpersonen bauen Unterrichtssequenzen zur Stärkung der Sozialkompetenz in den Tagesablauf ein. Zudem existieren verschiedene evidenzbasierte Trainingsprogramme, um soziale Kompetenzen in inklusiven Klassen spezifisch zu fördern. Diese richten sich meist an die ganze Kindergruppe und sollten über einen längeren Zeitraum zur Anwendung kommen. Spiele und Anregungen zur sozialen Kompetenz, die sich gut für

den Einsatz mit autistischen Kindern eignen, finden sich unter anderem in der Bücherreihe Praxis TEACCH (s. Anhang).

Vor allem, wenn Kinder älter werden, sprechen sie mit ihren Freund:innen auch über ihre Gefühle. Sie trösten sich gegenseitig oder erzählen sich, was sie glücklich macht (Schuster & Matzies-Köhler, 2014, S. 74). «Autistische Kinder haben sowohl Mühe, Gefühle auszudrücken, als auch Gefühle bei anderen Menschen zu erkennen» (Maus, 2022, S. 30). Sie behalten ihre Gefühle oftmals für sich und es fällt ihnen schwer, diese zu artikulieren. Nicht selten kommt es vor, dass Gefühle über Stunden oder Tage unterdrückt werden und dann das, was sich aufgestaut hat, explosionsartig hervorbricht. Typisch ist ebenfalls, dass die Gefühle autistischer Menschen sehr abrupt wechseln können (Attwood, 2019, S. 167). Hinweise auf Gefühle geben der Gesichtsausdruck und die Mimik sowie das, was eine Person gerade sagt oder macht (Gray, 2022, S. 15). Da autistische Kinder Mühe haben, diese Hinweise zu entschlüsseln, können diese meist nicht in situative Entscheidungen für das eigene Handeln miteinbezogen werden. Dazu kommt, dass in der Schule Stimme, Mimik und Gestik oft von den Lehrpersonen regulierend eingesetzt werden (Haider et al., 2023, S. 78). Können autistische Kinder dies nicht deuten, erschwert dies ihnen, gestellten Erwartungen gerecht zu werden.

5.1.2 Massnahmen zur Konfliktvermeidung und Verhaltensregulation

«Respektvoller Umgang miteinander, auch im Konfliktfall, ist für viele Schüler:innen eine Schwierigkeit. Er muss wie eine Fremdsprache gelernt werden» (Meer-Walter, 2021, S. 76).

Störungen und Konflikte gehören zum Schulalltag. Sie treten gewöhnlich überall auf, wo Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zusammenkommen. Gemäss Canonica, Eckert, Ullrich und Markowetz (2018) wird störendes, teils aggressives Verhalten der Schüler:innen von Lehrpersonen als einer ihrer grössten Stressoren beschrieben und tritt bei autistischen Kindern gemäss diverser Studien gehäuft auf. Solche Verhaltensweisen stehen immer im Wechselspiel mit der Umwelt und werden meist durch sensorische Reizüberflutung ausgelöst (233-234).

Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben, gibt es verschiedene Auslöser, die autistische Kinder in einen fehlregulierten Zustand versetzen können. Oftmals kommt es zu Wutausbrüchen, die fast immer auf eine misslungene Kommunikation zwischen dem autistischen Kind und seiner Umwelt zurückzuführen sind (Knauerhase, 2016, S. 48-49). Es kann in solchen Situationen aber auch vorkommen, dass das autistische Kind plötzlich verstummt oder sich vollständig zurückzieht (Bauerfeind, 2020, S. 63).

«Autistische Menschen brauchen eine gut regulierbare Selbstwahrnehmung, um sich sicher in die Begegnung mit ihren Mitmenschen begeben zu können» (Vero, 2020, S. 71).

Um eine angemessene Beschulung zu gewährleisten und die soziale Integration in die Klassengemeinschaft nicht zu gefährden, braucht es besondere Hilfestellungen (Teufel & Soll, 2021, S. 48). Zudem hilft es, als Erziehende eine neue, teils ungewohnte Perspektive einzunehmen. Disziplinarstrafen und gut gemeinte Konsequenzen helfen in Konfliktsituationen wenig, denn jedes Verhalten hat seine Ursache und es ist davon ausgehen, dass es das Kind gut machen will, wenn es kann (Greene, 2012, S. 21-22; Kohl et al., 2022, S. 10, Meer-Walter, 2021, S. 88).

Die meisten Betroffenen realisieren im Nachhinein ihre unangemessene Reaktion. Oft handelt es sich bei solchen Gefühlsausbrüchen um Bewältigungsstrategien im Zusammenhang mit überfordernden Ereignissen. In der Situation selbst muss es oberstes Ziel bleiben, dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu beruhigen (Girsberger, 2022, S. 35; Kohl et al., 2022, S. 10).

Proaktiver Umgang mit Verhaltensregeln: Für Alltagssituationen, von denen man vermutet, dass sie für das autistische Kind schwierig werden könnten, empfehlen Notbohm & Zysk (2020) einen proaktiven Umgang. Das heisst, das Kind soll vorzeitig über den Rahmen akzeptablen Verhaltens, aber auch über mögliche Konsequenzen aufgeklärt werden, wenn es Regeln nicht einhält (S. 126). Dies ist insofern wichtig, weil autistische Kinder ein starkes Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit haben. Idealerweise werden präventive Massnahmen ergriffen, um einer Überreizung vorzubeugen, zum Beispiel durch das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten oder das bewusste Einplanen von Pausen, sowie das Beseitigen oder Abschwächen von möglichen Stressoren (Markowetz, 2020, S. 31; Teufel & Soll, 2021, S. 107-108, Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 204). Gelingt es in einer Situation nicht, proaktiv zu handeln, ist es wichtig, dass ein sogenannter Notfallplan vorhanden ist. In diesem sollen, auf Grund von Beobachtungen, Massnahmen definiert werden, die dem Kind in herausfordernden Situationen helfen (Schütz, 2023a, S. 133-134).

Verstärkersysteme: Auch wenn klar vereinbarte Regeln bestehen, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es im Schulalltag immer wieder zu Grenzüberschreitungen kommt (Warbinek & Reinhardt, 2020, S. 153). Da kann es hilfreich sein, mit sogenannten Verstärkersystemen zu arbeiten. Durch solche Systeme kann das Zielverhalten der ganzen Klasse positiv beeinflusst werden (Haag & Streber, 2020, S. 65). Dazu ist zu erwähnen, dass in Bezug auf das autistische Kind nicht unbedingt zu erwarten ist, dass sein unerwünschtes Verhalten durch Belohnung abnimmt. Denn oft ist es nicht so, dass die Motivation fehlt, sich erwünscht zu verhalten, sondern es sind komplexere Gründe dafür verantwortlich, dass das Kind nicht kooperiert (Schütz, 2023a, S. 75).

Strukturierungshilfen: Der Einsatz von visuellen Strukturierungshilfen, beispielsweise das stille Deuten auf Regeln oder ein Ablaufplan, können in herausfordernden Situationen hilfreich sein. Wenn in solchen Momenten zum Kind gesprochen wird, sollte dies immer mit klarer,

unaufgeregter Stimme getan werden. Erst wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, kann die Situation geklärt werden. Wichtig ist es dabei, den Sinn des Verhaltens zu verstehen und mögliche Auslöser ausfindig zu machen, um später gemeinsam mit dem Kind nach Handlungsalternativen suchen zu können (Girsberger, 2022, S. 35; Häußler, Tuckermann & Kiwitt, 2021, S. 77-78; Prizant & Fields-Meyer, 2016, S. 38-39; Teufel & Soll, 2021, S. 63-64).

Pausen: Pausen gehören bei vielen Kindern zu den beliebtesten Zeiten im Schulalltag. Während den Pausenzeiten gibt es besonders viel Gelegenheit, um mit anderen Kindern sozial in Kontakt zu treten. Doch Pausen sind meist unüberschaubar und wenig vorhersehbar. Autistische Kinder brauchen zwischendurch Erholung und ziehen sich deshalb vermehrt zurück. Dies birgt aber wieder die Gefahr, dass sie sich ausgegrenzt und alleine fühlen (Vero, 2020, S. 228). Da solche unstrukturierten Zeiträume, wie längere Schulhofpausen, bei autistischen Kindern oft zu Stress und Spannungen führen, sollte im Dialog geklärt werden, wie diese verbracht werden können. Es empfiehlt sich dabei, dem Kind konkrete Möglichkeiten, wie ein gemeinsam geplantes Spiel mit einem anderen Kind, vorzuschlagen. Manchmal bietet sich eine ruhige Pause, beispielsweise in der Leseecke des Klassenzimmers, an (Markowetz, 2020, S. 31).

Adäquate Kooperationspartner im Schulalltag: Im Schulalltag kommt es bei Partner- und Gruppenarbeiten besonders häufig zu schwierigen Situationen, was beim autistischen Kind oft Frustration und Enttäuschung auslöst. Denn konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Kindern stellt für Kinder im Autismus-Spektrum oft eine besondere Herausforderung dar. Es empfiehlt sich deshalb immer eine überlegte Auswahl der Kooperationspartner (Markowetz, 2020, S. 30-31). Hilfreich für das autistische Kind ist es, wenn Arbeiten in Kleingruppen immer wieder in der gleichen Besetzung durchgeführt werden, wenn die Aufgaben der einzelnen Mitglieder klar festgelegt sind und wenn die Arbeitsphasen nicht zu lang sind (Vero, 2020, S. 212).

Klassenregeln: Regeln werden von den Kindern besser eingehalten, wenn sie ihren Sinn verstehen (Meier et al., 2014, S. 57). Idealerweise vertritt die Lehrperson die Regeln klar und plausibel und gewährt daneben Freiräume sinnvoll (Berner, Fraefel & Zumsteg, 2011, S. 82). Kinder können in die Erarbeitung von Regeln meist relativ einfach miteinbezogen werden, indem ihre eigenen Wünsche innerhalb der Klasse gesammelt werden. Bewährt haben sich positive Formulierungen, wie zum Beispiel: «Ich höre zu, wenn andere sprechen» (Kunz et al., 2021, S. 351).

Zu einem effektiven Klassenmanagement gehört es, Regeln zu Schuljahresbeginn klar festzulegen. Dabei ist es am gewinnbringendsten, sich auf die wichtigsten Regeln zu beschränken. Damit sich ein Regelsystem in der Klasse verankert, muss wiederholt darauf hingewiesen werden (Haag & Streber, 2020, S. 76-77). Klarheit und Vorhersehbarkeit spielt

für Kinder im Autismus-Spektrum eine wichtige Rolle. Regeln sollen deshalb transparent und eindeutig vermittelt werden (Eckert, 2021, zitiert nach Kunz et al., 2021, S. 141). Regeln geben Kindern im Autismus-Spektrum eine sichere Orientierung für ihr Verhalten. Meist haben autistische Kinder ein eher starres Regelverständnis und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und können deshalb nicht gut mit situationsangepassten oder neuen Regeln umgehen (Haider et al., 2023, S. 53-54).

Ungeschriebene Regeln: Um miteinander in einen guten Dialog zu kommen und gut zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten, gibt es im Schulalltag neben den Klassenregeln viele ungeschriebene Regeln, die es zu verstehen gilt. Die meisten Kinder wissen intuitiv, wie sie sozial denken und handeln. Autistischen Kindern fehlt dieses soziale Navigationssystem. Perspektivübernahme und flexibles Denken öffnen die Tür zur sozialen Kompetenz. Doch diese Kompetenz müssen die meisten autistischen Kinder gezielt lernen (Notbohm & Zysk, 2020, S. 185). Wenn autistische Kinder das Verhalten ihrer gleichaltrigen Klassenkamerad:innen nicht ausreichend verstehen, muss ihnen eine Art Übersetzungshilfe geboten werden. Je nach Situation kann dies durch eine pädagogische Fachperson oder durch ein anderes Kind geschehen (Eckert, 2021, zitiert nach Kunz et al., 2021, S. 141).

Social Stories: Eine gute Möglichkeit, um mit Kindern im Autismus-Spektrum soziale Regeln und angemessenes Sozialverhalten zu üben, sind «Social Stories» (Schirmer, 2013, S. 59). Die ersten Stories wurden 1991 von Carol Gray geschrieben und entstanden aus der direkten Arbeit mit autistischen Kindern (Gray, 2014, S. 15). Es handelt sich hierbei um kleine Geschichten über Dinge des Alltags, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind. Um eine möglichst genaue Passung der Stories mit den zu thematisierenden Situationen zu gewähren, kann es sich lohnen, eine Anleitung manchmal leicht abzuwandeln oder einzelne Stories selbst zu schreiben (Schütz, 2023b, S. 6-7). Solche sozialen Anleitungen haben den Vorteil, dass die emotionale Ebene und die Beziehung zwischen dem Kind und der Lehrkraft bewusst aussen vorgelassen werden. So fühlt sich das betroffene Kind keiner Kritik ausgesetzt und kann sich gut für den beschriebenen Inhalt öffnen (Schütz, 2023a, S. 49). Schütz (2023b) hat die Idee der Social Stories für ganze Schulklassen aufgenommen und in ihrem Buch «Konflikte lösen mit Social Stories» eine Reihe solcher Geschichten herausgegeben, die für ein gelingendes Zusammenleben in inklusiven Schulklassen eingesetzt werden können.

Comic Strip Gespräche: Ein weiterer Weg, um autistischen Kindern Zugang zu Informationen zu verschaffen, die neurotypische Kinder meist intuitiv erfassen, sind die Comic Strip Gespräche, die ebenfalls von Carol Gray entwickelt wurden. Solche visuell unterstützten Gespräche können zum Beispiel im Anschluss an Konflikte eingesetzt werden, um das Geschehene mit dem Kind nachzuvollziehen und zu visualisieren (Schütz, 2023a, S. 46-47).

5.1.3 Förderung der Selbstakzeptanz autistischer Kinder

Da Selbstakzeptanz gemäss Vero (2020) eine wichtige Voraussetzung dafür ist, um Andere in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren, ist es für ein gelingendes Zusammenleben wichtig, dass alle Kinder in einer positiven Selbstwahrnehmung gefördert werden (S. 80). Die eigene Identität entsteht immer in einem Wechselspiel aus zwischenmenschlichen Beziehungserfahrungen und aktuellen Lebens- und Interaktionsbezügen. Beziehungen können emotional bereichernd aber auch stark verunsichernd sein (Wüllenweber, 2014, S. 282).

In zahlreichen Autobiographien berichten autistische Menschen darüber, dass sie sich bereits im Kindesalter nicht als zugehörig zur Gruppe der Gleichaltrigen gefühlt haben. Es kam zu vielen Missverständnissen und sie konnten das Verhalten ihrer Mitschüler:innen nicht verstehen, was schliesslich zu einer sehr kritischen Selbstwahrnehmung führte (Lindmeier et al., 2023, S. 234). Zudem haben autistische Kinder ein starkes Bedürfnis nach Eindeutigkeit. Dies streben sie auch im Hinblick auf ihr eigenes Selbstbild an. Wenn sie beispielsweise eine negative Rückmeldung bezüglich ihres Verhaltens oder ihrer Schulleistungen erhalten, sind sie schnell persönlich verletzt und generalisieren, dass sie in allem schlecht sind (Schütz, 2023a, S. 73).

Preißmann (2021) weist darauf hin, dass es im Hinblick auf die Entwicklung der eigenen Identität wichtig ist, Wert auf Individualität zu legen. Auf keinen Fall soll das Ziel verfolgt werden, möglichst nicht aufzufallen und sich der neurotypischen Realität anzupassen, sondern jede Person soll dabei unterstützt werden, ein für sie passendes Leben zu führen (S. 41).

Vorhandene Stärken fördern: Autistische Kinder haben Stärken und Schwächen wie auch neurotypische Kinder. Weil sich für das autistische Kind im Alltag aber vermehrt Herausforderungen stellen, ist es besonders wichtig, Stärken in den Mittelpunkt zu rücken (Funke, 2020, S. 136). Manche autistischen Kinder haben grosses Interesse an bestimmten, meist sehr eingegrenzten Themen. Sie eignen sich jeweils eine umfassende Kenntnis auf dem betreffenden Gebiet an, wobei die Themen im Laufe der Zeit ändern können. Wenn es um eines ihrer Spezialgebiete geht, zeigen diese Kinder oft besonders viel Motivation und Durchhaltevermögen (Schütz, 2023a, S. 84). So unterschiedlich autistische Kinder sind, so verschieden sind ihre Talente und Ressourcen. Dabei ist es hilfreich zu wissen, dass eine häufige Stärke autistischer Kinder die gute Verarbeitung visueller Informationen ist. Dem sollte im Unterricht unbedingt Rechnung getragen werden (Teufel & Soll, 2021, S. 62). Es lohnt sich, innerhalb des schulischen Ablaufes immer wieder Tätigkeiten einzubeziehen, die dem autistischen Kind Spass machen und die vorhandenen Spezialinteressen der Schüler:innen nach Möglichkeit zu nutzen (Tuckermann et al., 2017, S. 77).

5.1.4 Sensibilisierung und Aufklärung der Mitschüler:innen

Jenny et al. (2021) gehen davon aus, dass sich soziale Kompetenzen bei Kindern im Autismus-Spektrum anhaltend verbessern lassen. Die Generalisierung in den Alltag scheint jedoch ein schwieriger und nicht immer erfolgreicher Schritt zu sein (S. 36). Aufgrund des fehlenden Perspektivwechsels (s. Kapitel 2.3.1) ordnen Kinder im Autismus-Spektrum häufig die Ursache für soziale Schwierigkeiten ihrem Gegenüber zu und nicht ihrem eigenen Verhalten (S. 23).

Neurotypische Kinder sind durch Reaktionen ihrer autistischen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden oft verunsichert und interpretieren diese nicht richtig. So steigt die Gefahr von sozialer Ausgrenzung (Meer-Walter, 2021, S. 28). Deshalb ist es wichtig, die Mitschüler:innen in Bezug auf Autismus zu sensibilisieren, denn wenn die anderen Kinder nicht verstehen, was mit dem autistischen Kind anders ist, kommt es im schlimmsten Fall zu unbemerktem Mobbing. Wird in einem guten Rahmen über die Besonderheiten aufgeklärt, kann das Anderssein besser akzeptiert werden (Schütz, 2023a, S. 140).

Neurotypische Kinder sollen lernen, mit welchen Herausforderungen Kinder aus dem Autismus-Spektrum konfrontiert sind und was sie dazu beitragen können, damit Kommunikation erfolgreich gelingen kann und es nicht zu Missverständnissen kommt. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Büchern, um neurotypischen Kindern, aber auch dem autistischen Kind selbst, das Thema Autismus näherzubringen (s. Anhang).

Wann es sinnvoll oder sogar notwendig ist, in der Gruppe über die Besonderheiten des einzelnen Kindes mit Autismus zu reden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dies kann dann relevant werden, wenn die Mitschüler:innen zunehmend Fragen zum Verhalten des autistischen Kindes stellen, wenn ein Leidensdruck auf Seiten des autistischen Kindes vorliegt oder wenn es gehäuft zu Missverständnissen und Konflikten kommt (Eckert, 2021, zitiert nach Kunz et al., 2021, S. 141).

Eine wichtige Voraussetzung für die Thematisierung autismusspezifischer Besonderheiten und möglicher Einschränkungen durch Autismus ist das Einverständnis der Eltern und der betreffenden Schüler:innen (Mooseck, 2012, S. 1, zitiert nach Winkler, 2022, S. 3). Liegt das Einverständnis für die Aufklärung der Klasse vor, wird diese in der Regel von einer Fachperson für Autismus vorgenommen. In der Aufklärung geht es darum, gegenseitiges Verständnis für das Anders-Sein zu entwickeln und die Autismus-Thematik konkret verstehen zu lernen (Winkler, 2022, S. 5-11).

Damit sich die Mitschüler:innen in die Situation des autistischen Kindes besser eindenken können, eignen sich kleine Selbsterfahrungsübungen, wie beispielsweise das Einfädeln eines Fadens mit Fäustlingen (Albers, 2021, S. 23-24).

Ist die Diagnosestellung noch nicht abgeschlossen, oder geben die Eltern und das Kind noch kein Einverständnis zur Kommunikation, empfiehlt es sich, anhand einer differenzierten Betrachtung in der Klasse herauszuarbeiten, was einzelne Kinder gut beherrschen und wo sie noch Unterstützung gebrauchen können. Keinesfalls soll zum Thema eine defizitäre Sichtweise vermittelt werden (Schirmer, 2013, S. 58).

5.2 Kommunikation

«Klarheit und Eindeutigkeit in der Sprache der Lehrpersonen, sowohl bei der Wortwahl als auch bei beabsichtigten Aussagen, ist für Lernende mit ASS im Unterricht in der Regel hochrelevant» (Eckert, 2021, zitiert nach Kunz et al., 2021, S. 140). Das bedeutet, dass bewusste Anpassungen in der Kommunikation im Schulunterricht für ein autistisches Kind besonders wichtig sind, worauf im Folgenden detaillierter eingegangen wird. Zudem hilft es dem autistischen Kind, wenn Informationen visuell unterstützt werden. Daher werden auch auf dieser Ebene der Kommunikation nachfolgend Handlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten vorgeschlagen.

5.2.1 Anpassungen in der Kommunikation

Auf Grund der in Kapitel 2.3 genannten autistischen Besonderheiten ist es wichtig, die Kommunikation im Umgang mit dem autistischen Kind anzupassen. Manchmal reichen gemäss Tuckermann et al. (2017) bereits kleine Anpassungen im Unterricht aus, um die Lernsituation des autistischen Kindes deutlich zu verbessern (S. 10).

In Anlehnung an Albers (2021, S. 60-61) und Meer-Walter (2021, S. 86-87) werden folgende Empfehlungen gegeben:

- Es empfiehlt sich, sich einer konkreten Sprache zu bedienen und abstrakte Konzepte mit Beispielen zu verdeutlichen.
- Eine langsame und deutliche Sprechweise hilft.
- Keine sprachlichen Mittel wie Redewendungen, Ironie, Witz, Sarkasmus und Sprichwörter benutzen.
- Doppeldeutigkeiten vermeiden oder bewusst erklären (Bank = Geldinstitut oder Sitzgelegenheit).
- Genau überlegen, was man sagt. Das Gegenüber nimmt es mit den Aussagen sehr genau und kann lange nachtragend sein.
- Klare Aufforderungen geben.
- Möglichst geschlossene Fragen stellen, wenn man etwas erfahren will.

- Den Schüler direkt ansprechen und sicherstellen, dass er sich angesprochen fühlt.
- Dem Kind Zeit zum Überlegen einräumen, nicht sofort eine Antwort erwarten.
- Nicht zu lange auf das Kind einreden, allenfalls Informationen visuell unterstützen, oder schriftlich weitergeben.

Einen interessanten Aspekt zur Kommunikation mit autistischen Kindern hat Hans Asperger bereits in seiner Schrift über Autismus im Jahr 1944 festgehalten. Er weist darauf hin, dass Kinder im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten haben, auf Affekte angemessen zu reagieren. Er empfiehlt deshalb, auch in schwierigen Situationen bei der Adressierung des Kindes, innerlich vollkommen ruhig zu bleiben. Wendet man sich zum Beispiel mit lauter, von Zorn geprägter Stimme an das Kind, kann dies zu Irritationen führen und heftige Gegenreaktionen auslösen (Asperger, 1944, S. 92).

5.2.2 Fokus auf visuelle Informationsvermittlung

Viele Menschen im Autismus-Spektrum haben Schwierigkeiten, auditive Reize, wie zum Beispiel gesprochene Sprache, zu verarbeiten. Dies führt dazu, dass einzelne Informationen nicht wahrgenommen werden. Wer ein Kind mit Autismus begleitet, sollte sich daher seiner kommunikativen Herausforderungen bewusst sein (Schütz, 2023a, S. 44).

Oft bringt es Erfolg, dem autistischen Kind visuelle Strategien an die Hand zu geben (Tuckermann et al. 2017, S. 56), denn viele Menschen im Autismus-Spektrum besitzen Stärken im visuellen Bereich.

Vorteilhaft ist, dass visuelle Hilfen immer wieder angeschaut werden können, weil sie weniger flüchtig sind als auditiv übermittelte Nachrichten. In Bezug auf Vorhersehbarkeit sind visuelle Informationen ebenfalls gut einsetzbar, zum Beispiel bei der Visualisierung eines Tagesablaufes (Castañeda et al., 2013, S. 54; Lucas, 2018, S. 12 & 15).

5.3 Die Rolle der pädagogischen Fachpersonen in Bezug auf das autistische Kind

«Erst wenn die Lehrkräfte die «Autismus-Brille» aufsetzen und versuchen, die Welt mit den Augen des Kindes mit Autismus zu sehen, werden sie seine unsichtbaren Beeinträchtigungen und versteckten alltäglichen Herausforderungen erkennen» (Tuckermann et al., 2017, S. 9).

Im Hinblick auf einen gelingenden Umgang mit Autismus an der Schule braucht es eine bestmögliche Professionalisierung der pädagogischen Fachpersonen. Dies beinhaltet unter anderem eine verstehende Sicht auf Autismus, eine Abkehr von der Defizitorientierung, ein Anerkennen und Achten von Individualität, ein reflektierter Umgang mit Informationen, eine

wohl überlegte Kommunikation, Kooperation im Schulteam und mit den Eltern sowie eine lösungsorientierte Pädagogik (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 149-150).

Pädagogische Fachpersonen sind im Umgang mit autistischen Kindern vielfach besonders gefordert und die hohe Belastung der Lehrkräfte steht somit häufig einer individuell angepassten Unterrichtsweise im Weg (Tuckermann et al., 2017, S. 9).

Lehrkräfte sollten Bedürfnisse des autistischen Kindes wahrnehmen, ihm Sicherheit durch Vorhersehbarkeit und klare Unterrichtsstrukturen vermitteln, Hilfestellungen in Bezug auf Arbeitsaufträge und Unterrichtsorganisation geben und im besten Fall immer vorausdenken, wo Probleme entstehen könnten (Lucas, 2018, S. 8). Autismus erfordert immer eine individuelle Herangehensweise. Nicht nur passende Lernumgebungen und Unterrichtsgestaltung führen zu erfolgreicher Inklusion, sondern die Haltung der pädagogischen Fachpersonen, wie in Kapitel 4.1 ausgeführt, spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle (Tuckermann et al., 2017, S. 9).

5.3.1 Aus- und Weiterbildung zum Thema Autismus

Personen, die Kinder mit Autismus begleiten, benötigen ein umfassendes Verständnis über Autismus. Dies setzt voraus, sich mit Besonderheiten in der Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen auseinanderzusetzen und sich fortlaufend weiterzubilden (Häußler, 2012, S. 16).

Zum Thema Autismus stehen zahlreiche Weiterbildungsangebote sowie Fachliteratur zur Verfügung. In den letzten Jahren ist ausserdem eine breite Auswahl von Publikationen von Personen mit einer Autismusdiagnose erschienen. Diese Werke bieten eine wertvolle Ergänzung und können helfen, die autistischen Besonderheiten besser zu verstehen (Eckert, 2021, zitiert nach Kunz et al., 2021, S. 136). Zudem ist Reflexion und Selbstreflexion heute nicht mehr aus dem Schulalltag wegzudenken. Dies bedeutet, über die eigene pädagogische Praxis nachzudenken, sie prüfend zu betrachten, sich aber auch in den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu begeben (Berner, Isler & Weidinger, 2018, S. 314).

Berner et al. (2018) zitieren den deutschen Physiker, Satiriker und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg: «Man sollte nie so viel zu tun haben, dass man zum Nachdenken keine Zeit mehr hat» (S. 302).

5.3.2 Zusammenarbeit im Schulteam

Für eine erfolgreiche integrative Förderung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen bewährt sich eine Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, bestehend aus Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Klassenassistenten, der Schulsozialarbeit, Therapeutinnen (Logopädie, Psychomotorik, Psychologie) und weiteren Akteuren wie der Schulleitung und dem schulpsychologischen Dienst (Kunz et al., 2021, S.

57). Auch gemäss Prengel (2014) ist inklusive Pädagogik nicht möglich ohne die Kooperation der verschiedenen pädagogischen Professionen (S. 3). «Inklusion ist eine Teamaufgabe, für die verschiedene Fachpersonen zusammenarbeiten. Eine Person allein kann diese Arbeit nicht leisten» (Kunz et al., 2021, S. 57).

Die Gedanken von Warbinek und Reinhardt (2020) in Bezug auf Schulentwicklung erachtet die Verfasserin als geeignet für die gemeinsame Planung der Zusammenarbeit im Schulteam. Sie weisen darauf hin, dass Schule gemeinsam gestaltet werden soll und es für eine bestmögliche Zielerreichung wichtig ist, dass alle Personen im Schulteam eine ähnliche Zielrichtung verfolgen. Dafür braucht es Absprachen und eigens dafür festgesetzte Zeitgefässe, um Erfahrungen auszutauschen und Erwartungen zu klären (S. 331-336). Das bedeutet auch, dass bestehende Barrieren identifiziert und abgebaut sowie der individuelle Unterstützungsbedarf analysiert werden (Albers, 2021, S. 27-28). Geklärt werden sollen beispielsweise die Art und Weise des Umgangs mit den Kindern, wie das Klassenleben ausgestaltet werden soll, didaktische und methodische Aspekte, aber auch persönliche Haltungen (Breuer-Küppers & Bach, 2016, S. 20). Autistische Kinder nehmen sehr differenziert und feinfühlig wahr, ob sich die Menschen um sie herum einig sind. Auch diesbezüglich ist ein gutes Miteinander im Schulteam besonders wichtig (Vero, 2020, S. 167).

Fachstellen, wie beispielsweise die Stiftung Kind und Autismus, stellen der Schule Angebote in Form von Beratung und Unterstützung zur Verfügung. Das heisst, eine auf das Thema Autismus spezialisierte Fachperson begleitet und unterstützt das Schulteam beratend während einer festgelegten Zeit.

5.3.3 Zusammenarbeit mit den Eltern des autistischen Kindes

Die Verfasserin weiss aus eigener Erfahrung als Lehrperson, wie zeitintensiv, herausfordernd, aber auch wertvoll der gegenseitige Austausch mit den Eltern eines autistischen Kindes sein kann. Als Mutter einer autistischen Tochter kennt sie ebenfalls die Seite der Eltern und weiss, dass vieles nicht selbstverständlich ist und es sich lohnt, für sein Kind einzustehen.

Eine wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern ist oftmals sehr gewinnbringend. Eltern wissen aus ihren Alltagserfahrungen vielfach gut, welche Strategien im Umgang mit ihrem Kind wirken und was ihre Kinder in bestimmten Situationen brauchen (Markowetz, 2020, S. 53). Ihnen sollte Verständnis entgegengebracht und ihr grosses Engagement für ihr Kind geschätzt werden. Eltern machen wiederholt die Erfahrung, dass herausforderndes Verhalten zuhause deutlich stärker auftritt als anderswo (s. Kapitel 4.2).

Häußler (2012) fordert Lehrkräfte von autistischen Kindern dazu auf, sich intensiv mit Autismus auseinanderzusetzen und bemüht zu sein, Fachleute für Autismus zu werden, gleichzeitig jedoch anzuerkennen, dass Eltern die Experten für ihr Kind bleiben (S. 17).

Im Buch «1001 Ideen» von Notbohm & Zysk (2020) kommen Eltern zu Wort. Im Folgenden werden einige Punkte aufgelistet, die sie sich von den Lehrkräften ihres autistischen Kindes wünschen (S. 211-212):

- Ein wertfreier, kontinuierlicher Informationsaustausch.
- Anerkennen der Individualität und Einzigartigkeit des Kindes.
- Zutrauen in eine positive Entfaltung des Potentials des Kindes.
- Anerkennung der Eltern als Fachpersonen für ihr Kind.
- Einnehmen einer positiven Haltung gegenüber dem Kind und den Eltern.
- Ein offenes Ohr bei Problemen und Anliegen.

5.3.4 Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung

Sowohl Lehrpersonen wie auch Schüler:innen geben eine gute Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung als einen der wichtigsten Aspekte guter Klassenführung an (Haag & Streber, 2020, S. 88).

Schirmer (2013) sieht vor allem in den autismusspezifischen Besonderheiten im Kommunikations- und Sozialverhalten Risiken für eine gelingende Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung. Pädagogische Arbeit ist immer auch Beziehungsarbeit (S. 51).

Lehrkräfte sollen zu verlässlichen Ansprechpersonen für das autistische Kind werden. Wenn es sich verstanden fühlt, wird es ihm leichter fallen, im Bedarfsfall nachzufragen (Meer-Walter, 2021, S. 76).

Analysen zeigen, dass die Qualität der Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung einen grossen Einfluss auf die Lernmotivation und den Lernerfolg hat. Göppel (2010, zitiert nach Leitz, 2015, S. 21) nennt unter anderem folgende Kernkompetenzen hinsichtlich der Beziehungsfähigkeit einer Lehrperson:

- Schafft eine positive, anregende Lernatmosphäre.
- Freundliche, wertschätzende Umgangskultur.
- Begegnet den Schüler:innen respektvoll.
- Anerkennt Lernerfolge.
- Faire, nicht ausgrenzende Umgangsformen.
- Gibt differenzierte und hilfreiche Rückmeldungen.
- Besitzt Konfliktlöse- und Kompromissfähigkeiten.

Ein wichtiger Faktor, der einen massgebenden Einfluss auf die Motivation hat, ist die Aussicht auf soziale Anerkennung und das Erleben positiver Zuwendung. Wenn etwas Positives geschieht, zum Beispiel die eigene Leistung wahrgenommen und anerkannt wird, wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, der als Kernstück des Motivationssystems gilt und zusätzlich das Potential besitzt, die Gedächtnisleistung zu verbessern (Leitz, 2015, S. 151-152).

Wie Lucas (2018) erwähnt, ist es in Bezug auf das autistische Kind besonders wichtig, dieses gut kennenzulernen, sich mit seinen speziellen Interessen, sensorischen Eigenschaften und Bedürfnissen, sowie mit seinen Besonderheiten in der Kommunikation auseinanderzusetzen. Dazu kann es ratsam sein, in einen Austausch mit den Eltern und anderen Bezugspersonen zu gelangen (S. 8).

5.4 Strukturierungen im Unterricht

Besucht ein autistisches Kind die Schulklasse, erfordert dies eine Pädagogik, die seine Bedürfnisse und Besonderheiten berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass jedes Kind anders ist und Anpassungen in Bezug auf das Lernsetting und die Lernumgebung individuell erfolgen sollen (Meer-Walter, 2021, S. 63).

Viele autistische Kinder weisen ein starkes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur auf. Gerade deshalb ist es für sie wichtig, dass Schultage und Unterrichtseinheiten sorgfältig geplant und Abweichungen von der Routine frühzeitig bekannt gegeben werden (Albers, 2021, S. 43). Wertvolle Hinweise zum Umgang mit besonderen Herausforderungen für das autistische Kind finden sich beispielsweise in den Praxisbüchern zum TEACCH-Ansatz.

Strukturierungshilfen geben autistischen Kindern Orientierung und Vorhersehbarkeit. Sie ermöglichen eine gewisse Kontrolle über den Alltag. Auch haben sie einen stabilisierenden Effekt und vermitteln Sicherheit, was wiederum dazu verhilft, herausforderndes Verhalten zu reduzieren (Teufel & Soll, 2021, S. 64) und somit sicherer mit anderen in Beziehung zu treten.

5.4.1 Zeitliche Strukturierung

Autistische Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit. Für sie ist es wichtig zu erfahren, was wann eintreten wird. Um dies zu verdeutlichen, eignen sich Pläne. Diese sollen dem Kind Orientierung geben und zeigen, wo es sich im Tagesablauf befindet. Um die Zeitdauer einzelner Aktivitäten zu verdeutlichen, können Sanduhren oder Timer eingesetzt werden (Häußler, 2012, S. 55-56). Übersichtlicher als der normale Timer, ist der Time Timer. Das Kind sieht hier die Zeit, durch die immer kleiner werdende farbige Scheibe, sehr gut visualisiert (Schütz, 2023a, S. 91). Dazu ist anzumerken, dass solche Zeitmesser sich im Unterricht gut eignen, um eine Zeitdauer zu visualisieren, während der das Kind an einem

Auftrag arbeiten soll. Geht es jedoch darum, einen Auftrag in einer bestimmten Zeit fertig zu stellen, kann dies beim autistischen Kind Stress auslösen, sodass ein konzentriertes Arbeiten nicht mehr möglich ist.

5.4.2 Räumliche Strukturierung

Räumliche Strukturierungen helfen dem Kind zu erkennen, was wo hingehört, wo es sich aufhalten soll oder was wo getan werden soll. Bei der Anordnung der Gegenstände im Raum muss immer bedacht werden, wie das Lernen der Kinder besonders gut unterstützt werden kann. Eine spezielle Bedeutung kommt dabei der Anordnung der Sitzplätze zu (Tuckermann et al., 2017, S. 13-14). So sitzen einige Kinder gerne hinten oder etwas abseits vor einer Wand. Gruppentische sind zwischendurch eine gute Möglichkeit, bringen für viele Kinder im Autismus-Spektrum jedoch zu viel Ablenkung. Es kann sinnvoll sein, das autistische Kind bei der Wahl seines Sitzplatzes miteinzubeziehen (Kohl et al., 2022, S. 18). Wie die Verfasserin aus eigener Erfahrung weiss, kommt es häufig zu Konfliktsituationen im Umziehbereich, denn autistische Kinder haben eine sehr intensive sensorische Wahrnehmung und reagieren gereizt auf unnötige Berührungen. Da empfiehlt es sich, den Kindern feste Plätze zuzuweisen und darauf zu achten, dem autistischen Kind keinesfalls einen Platz mittendrin zuzuordnen (Meer-Walter, 2021, S. 76-77).

5.4.3 Strukturierung von Arbeitsabläufen

Es ist wichtig, dass auch autistische Kinder lernen, eine Zeit lang selbständig an einem Arbeitsauftrag zu arbeiten. Auf Grund der in Kapitel 2.3.3 beschriebenen eingeschränkten exekutiven Funktionen ist dies oft mit Herausforderungen verbunden. Hilfestellungen zur Strukturierung von Arbeitsabläufen bietet der TEACCH-Ansatz. Systematische Herangehensweisen und eingeübte Arbeitsroutinen ermöglichen es dem Kind, in den betreffenden Arbeitssituationen selbst aktiv zu werden. Eine Möglichkeit ist es, dass das Kind jeweils eine Art To-Do-Liste in Form von einem schriftlichen oder symbolischen Arbeitssystem erhält, die dem Kind einzelne zu erledigende Schritte aufzeigt. Wichtig ist immer zu erwähnen, was nach der Arbeit folgt. Dies kann je nachdem auch eine Belohnung in Form einer Pause oder einer selbst gewählten Beschäftigung sein (Häußler, 2012, S. 57-58, Tuckermann et al., 2017, S. 20).

5.5 Routinen und Rituale

Dieses Kapitel bezieht sich auf Routinen und Rituale, die insbesondere für Kinder im Autismus-Spektrum sehr wichtig sind und im weiteren Sinn auch als Strukturierungsmöglichkeiten verstanden werden können. Im Folgenden werden diese beiden Aspekte erläutert.

5.5.1 Routinen

Autistische Personen halten gerne an Routinen fest. Knauerhase (2016), der selbst vom Autismus-Spektrum betroffen ist, beschreibt, wie Routinen autistischen Personen helfen, den Tag zu bestehen. Er bezeichnet es als mehr als das, was neurotypische Menschen einen geordneten Tagesablauf nennen würden. Denn vieles, was neurotypische Personen selbstverständlich nebenbei erledigen, braucht für autistische Menschen enorme Konzentration. Routinen können dabei helfen, diesen Energieaufwand zu reduzieren (S. 37).

Bei Routinen handelt es sich um eingeübte, automatisierte Abläufe (Häußler, 2012, S. 62-63). Sie können den Umgang miteinander, das Arbeiten und sich Bewegen im Raum oder den Umgang mit Materialien betreffen. Der Aufbau von Routinen erfordert Geduld. Regelmässiges Üben und eine klare Einführung sind dabei entscheidend. Im Unterricht bietet es sich an, Routinen in den Tagesablauf einzubauen (Meier et al., 2014, S. 54). Es können kleine Abläufe im Alltag eingeübt werden, wie beispielsweise ein fertiges Arbeitsblatt immer ins Korrekturfach zu legen oder nach der Pause immer in einem Buch zu lesen (Häußler, 2012, S. 62-63).

Problematisch können für autistische Kinder plötzlich eintretende, unvorhersehbare Situationen oder Abweichungen von der Routine sein. Dem ist Rechnung zu tragen. Es empfiehlt sich in solchen Situationen ruhig zu bleiben und dem autistischen Kind, wenn immer möglich, beim Wiederherstellen der Ordnung zu helfen. Sind Änderungen im Tagesablauf vorhersehbar, sollte das Kind frühzeitig darauf vorbereitet werden (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 51).

5.5.2 Rituale

Als schulische Rituale können häufig eingesetzte, immer wiederkehrende Abläufe bezeichnet werden. Rituale können die Zeit gliedern, das Lernen strukturieren, das Zusammenleben in der Schule gestalten oder die Aufmerksamkeit steuern. Rituale verlangen meist die aktive Beteiligung aller und oft den Einbezug des Körpers. Rituale können als Morgeneinstieg, zum Beispiel das Singen eines gemeinsamen Liedes, als Auflockerung zwischendurch, oder auch als Unterrichtsausklang festgelegt werden (Meier et al., 2014, S. 58). Je vorhersehbarer der Schulalltag ist, desto entspannter ist er für das autistische Kind (Meer-Walter, 2021, S. 78).

6 Erkenntnisse und Ableitungen für die schulische Praxis

Wie in Kapitel 5 ausgeführt, haben verschiedene strukturelle sowie personelle Faktoren einer inklusiven Lernorganisation Einfluss auf Interaktionen in der Schule. Deshalb braucht es den Blick auf verschiedene Gesichtspunkte des Schulsystems. Ausgegangen wird von den Bedürfnissen des autistischen Kindes. Danach wird erörtert, was neurotypischen Kindern hilft,

bevor Förderansätze in Bezug auf die ganze Klasse herausgearbeitet werden. Abschliessend wird ein Blick auf die Rolle der pädagogischen Fachpersonen geworfen, die mit ihrem Handeln und ihrer persönlichen Haltung entscheidend dazu beitragen, ob gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und Wertschätzung gelebt werden.

6.1 Ableitungen für die Praxis in Bezug auf das autistische Kind

Auf Grund der autistischen Besonderheiten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in der Interaktion mit neurotypischen Menschen immer wieder zu Missverständnissen kommt (Meer-Walter, 2021, S. 28). In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise dazu, was es im Hinblick auf das autistische Kind zu berücksichtigen gilt und woran mit dem autistischen Kind gearbeitet werden soll, damit ein wertschätzender Umgang aller stattfinden kann. Ausgehend davon werden das Training sozialer Interaktion, die Unterstützung beim Aufbau positiver sozialer Beziehungen, die visuelle Unterstützung in der Kommunikation, sowie Anpassungen in der Kommunikation und ein professioneller Umgang mit Überreizung und herausforderndem Verhalten als zentral erachtet. Im vorliegenden Kapitel wird näher auf Umsetzungsmöglichkeiten dieser zentralen Aspekte eingegangen und es werden einzelne Situationen aus der schulischen Praxis anhand von Beispielen illustriert.

6.1.1 Training sozialer Interaktionen

Mit Blick auf die autistischen Besonderheiten lässt sich das Training sozialer Interaktion als relevanter Förderschwerpunkt hervorheben (Eckert & Volkart, 2016, S. 369). Das Zusammenleben im Schulalltag wird neben Klassenregeln durch unzählige ungeschriebene Regeln reguliert. Die meisten Kinder erfassen diese intuitiv. Autistische Kinder hingegen müssen diese gezielt lernen (s. Kapitel 5.1.2). Ein häufiges sinnvolles Förderziel für autistische Kinder ist deshalb das Erkennen und Verstehen sozialer Regeln. Den Bezugspersonen muss bewusst sein, dass das autistische Kind nicht extra gegen die Regeln verstösst und dass diese ihm explizit erklärt werden müssen. Es folgen Beispiele und Möglichkeiten, wie die soziale Interaktion zwischen einem autistischen Kind und den anderen Kindern in der Klasse unterstützt werden kann.

Beispiel: Vor dem Pult stehen einige Kinder in einer Reihe, um ihr Arbeitsblatt von der Klassenlehrperson kontrollieren zu lassen. Dan geht nach vorne und stellt sich direkt vor die Lehrperson, um ihr sein Blatt in die Hand zu drücken. Ihm ist nicht wie den anderen Kindern automatisch klar, dass er sich zuhinterst in der Reihe anstellen soll.

Unterstützungsmöglichkeit: Dan soll nicht gemassregelt werden, weil er sich vordrängt. Vielmehr ist es wichtig, dass ihm von einer Klassenassistenz oder der Lehrperson solche, für die meisten Kinder selbsterklärende, Abläufe speziell erklärt werden. Es kann durchaus sein,

dass eine einmalige Erklärung nicht ausreicht und das autistische Kind in zukünftigen ähnlichen Situationen erneut eine soziale Erklärung braucht.

Beispiel: Jan wird von der Klassenlehrperson dazu aufgefordert, mit Julia eine Partnerarbeit zu machen. Jan sagt sehr direkt zu ihr: «Mit dir will ich nicht arbeiten. Ich finde dich nicht nett.» Auf Grund einer wenig ausgeprägten Theory of Mind (s. Kapitel 2.3.1) können sich autistische Kinder nicht ohne Weiteres in das Empfinden ihres Gegenübers hineinversetzen. Kinder im Autismus-Spektrum sagen manchmal direkt, was sie denken, ohne darüber nachzudenken (s. Kapitel 2.3.5). Jan kann sich in diesem Moment nicht verstellen und ist sich der sozialen Norm nicht bewusst, die besagt, dass man etwas lieber nicht ausspricht, wenn man jemanden damit verletzen könnte.

Unterstützungsmöglichkeit: Die Lehrperson sollte eine konkrete Sprache einsetzen, um dem Kind zu erklären, wie es sich alternativ verhalten könnte und welche Gefühle seine Bemerkung bei Julia auslöst (s. Kapitel 5.2.1). Ein gutes Werkzeug, um ungeschriebene Regeln mit dem autistischen Kind zu thematisieren, sind Social Stories (s. Kapitel 5.1.2).

Als ein weiterer, relevanter Förderschwerpunkt ist hervorzuheben, dass autistische Kinder lernen sollen, Gefühle anderer besser einzuordnen und ihre eigenen Gefühle besser wahrzunehmen. Es gibt unzählige Gefühlskarten und diverse Bilderbücher, mit denen im Unterricht gearbeitet werden kann. Um Kinder im Umgang mit Gefühlen sozial kompetenter zu machen, ist es wichtig, über eigene Gedanken und Gefühle zu sprechen. Im Unterricht kann regelmässig eine Gefühlstafel eingesetzt werden, auf der Kinder einen Magneten anheften, bevor sie in einer Gefühlsrunde über ihr Befinden sprechen (Notbohm & Zysk, 2020, S. 197). Eine weitere Möglichkeit ist das Basteln einer Gefühlsuhr, auf der die Kinder während regelmässigen Zeitgefässen dazu aufgefordert werden, ihre Uhr einzustellen. Die Uhr besitzt bewusst zwei Zeiger, damit auch widerstreitende Gefühle sichtbar gemacht werden können (Fausch, Mebes, Wechlin & Rothenfluh, 2020, S. 18).

6.1.2 Förderung des Aufbaus sozialer Beziehungen

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, haben autistische Kinder eher wenige Freundschaften. Sie fühlen sich oft allein, würden sich aber tragfeste Beziehungen sehr wünschen. Gemäss Kapitel 5.1.1 besteht für autistische Kinder auf Grund ihrer besonderen Wahrnehmung in unserer neurotypischen Welt vermehrt die Gefahr, ausgeschlossen zu werden. Trotz dieser Tatsache erlebt die Verfasserin im eigenen Schulalltag, dass es einigen autistischen Kindern durchaus gelingt, verlässliche Freundschaften aufzubauen. So finden sie häufig einen guten Zugang zu Kindern mit ähnlichen Interessen, nicht selten entsteht zudem eine enge Vertrautheit zu einem sehr sozialstarken Kind.

Doch öfters laufen Beziehungen Gefahr auseinanderzubrechen, weil das autistische Kind sich die Freundschaft als eine Art «Besitzverhältnis» vorstellt (s. Kapitel 3.2) oder ständig nur von sich erzählt und sich nicht in das andere Kind einfühlen kann. Um das komplexe Konstrukt Freundschaft besser zu verstehen, finden sich hilfreiche Ratschläge im Buch von Schuster und Matzies-Köhler «Colines Welt hat tausend Rätsel» (Schuster & Matzies-Köhler, 2014, S. 68-78). Nachfolgend seien in Anlehnung an dieses Buch einige Gesichtspunkte genannt:

- Wie merke ich, ob jemand ein guter Freund, eine gute Freundin ist?
- Wo finde ich Freunde?
- Was bedeutet «sich verabreden»?
- Wie schliesst man Freundschaften?
- Worauf achte ich bei einer freundschaftlichen Unterhaltung?

Im Schulalltag gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein Kind mit Autismus beim Aufbau sozialer Kontakte unterstützt werden kann. Einige davon seien untenstehend genannt:

- Dem autistischen Kind einen sogenannten «Buddy» zur Seite stellen. Das kann eine Mitschülerin oder ein Mitschüler sein oder auch ein älteres Kind aus einer anderen Klasse, das bei der Gestaltung sozialer Kontakte hilft (Meer-Walter, 2021, S. 73).
- Markowetz (2020) empfiehlt einen «Circle of Friends» zu gründen. Dies ist eine Runde von 5-6 empathischen und rücksichtsvollen Schülerinnen und Schülern, die als Freundeskreis für Belange und Probleme ihrer autistischen Mitschülerin oder ihres autistischen Mitschülers eintreten und in gewisser Weise als positive Vorbilder aufzeigen, wie man miteinander in Beziehung tritt (S. 28).
- Ein sozialstarkes Kind als Sitznachbar:in kann das autistische Kind unterstützen. Es ist zu empfehlen, dass das bewusst zugewiesene Bezugskind nach einer gewissen Zeit wieder wechselt.
- Im Klassenrat gemeinsame Pausenaktivitäten planen und thematisieren, wie alle Kinder einbezogen werden können. Das Anbieten und Anleiten von gemeinsamen Aktionen, wie das Spielen mit einem Ball, kann gemeinsame soziale Interaktionen fördern. Bei manchen Kindern kann es noch nötig sein, dass das gemeinsame Spiel von einer erwachsenen Bezugsperson begleitet wird.
- Autistische Kinder haben oft besondere Fähigkeiten und setzen sich teilweise sehr intensiv mit einem oder mehreren selbst gewählten Spezialgebieten auseinander. Vielleicht gibt es in der Klasse Kinder mit ähnlichen Interessen. Gemeinsamkeiten zu teilen, kann helfen, einen guten Zugang zueinander zu finden.

- Eine weitere Möglichkeit ist es, im Unterricht bewusst Gemeinsamkeiten zu sammeln. Dies kann mit einfachen Fragen erfolgen. Zum Beispiel: «Wer fährt gerne Velo? Wer interessiert sich für Fussball?» (Vero, 2020, S. 176).

6.1.3 Visuelle Unterstützung in der Kommunikation

Wie im Kapitel 5.2.2 dargelegt, ist eine visuelle Unterstützung in der Kommunikation sehr hilfreich. Die folgenden zwei Beispiele verdeutlichen Situationen, die im schulischen Kontext häufig vorkommen. Dem Kind werden alternativ zu gesprochener Kommunikation visuelle Unterstützungsmöglichkeiten angeboten, um in Interaktion zu treten:

Beispiel: Mila gelingt es wiederholt nicht, Hilfe einzufordern. Sie sitzt dann ruhig an ihrem Pult und wartet, bis jemand merkt, dass sie mit ihrem Auftrag nicht weiterkommt.

Unterstützungsmöglichkeit: Hier kann eine kleine Figur oder eine Hilfekarte zur Verfügung gestellt werden, die ohne dem Einsatz von Sprache an eine Person übergeben werden kann.

Beispiel: Für die Theateraufführung werden grüne, rote, gelbe und blaue T-Shirts bestellt. Dan sollte sich für eine Farbe entscheiden. Die Klassenlehrperson fragt ihn wiederholt, aber er gibt keine Antwort, weil er sich einfach nicht entscheiden kann.

Unterstützungsmöglichkeit: In dieser Situation ist es hilfreich, die Farben aufzuzeichnen oder aufzuschreiben. Dann ist es förderlich, dem Kind Zeit zu geben, um seine bevorzugte Farbe anzukreuzen. Manchmal brauchen autistische Kinder Bedenkzeit, sodass sie die Möglichkeit erhalten sollten, die Entscheidung am nachfolgenden Tag zu treffen. Ungünstig für das autistische Kind ist es, sofort entscheiden zu müssen, denn dies könnte zu Enttäuschung führen. Auch Comic Strip Gespräche können hilfreich sein (s. Kapitel 5.1.2).

6.1.4 Anpassungen in der sprachlichen Kommunikation

Um mit anderen Menschen in Beziehung zu treten ist es wichtig, dass der Kommunikationspartner versteht, was man mitteilen möchte (s. Kapitel 3.1). «Sie werden ihre natürliche und gewohnte Art des Kommunizierens anpassen müssen, wenn Sie sich autismusfreundlich verständigen möchten» (Faherty, 2013, S. 10). Für die Verständigung mit Kindern im Autismus-Spektrum ist es wichtig, über ihre sprachlichen Besonderheiten Bescheid zu wissen und die eigene Kommunikation anzupassen. Hinweise dazu finden sich im Kapitel 5.2.1.

Lehrpersonen sollte bewusst sein, dass pädagogische Interaktionen einen massgebenden Einfluss auf Peer-Beziehungen haben. Ob ein Kind im Unterricht wiederkehrend wertschätzend oder verletzend angesprochen wird, hat einen Einfluss darauf, welche soziale Stellung es in der Klasse einnimmt und wie die anderen Kinder auf es zugehen (s. Kapitel 4.1). Humor kann im Unterricht eine auflockernde Wirkung haben. Ironische Bemerkungen sollten

jedoch vermieden, oder zumindest erläutert werden. Kinder im Autismus-Spektrum haben oft ein wortwörtliches Sprachverständnis und könnten sich dadurch schnell verletzt fühlen (Schirmer, 2013, S. 39). Nachfolgend werden einige typische Beispiele aus der Praxis beschrieben. Unterstützungsmöglichkeiten werden am Schluss des Kapitels aufgelistet, da diese bei allen Beispielen hilfreich sein können.

Beispiel: Lena wird nach einer Einmaleins-Rechnung gefragt. Sie antwortet lange nicht, sodass die Lehrperson ungeduldig wird und das nächste Kind aufruft. Lena weiss das Resultat eigentlich, doch zuerst muss sie wahrnehmen, dass sie angesprochen wird. Danach muss sie gedanklich einordnen, um welche Rechnung es sich genau handelt. Dann sollte sie das Resultat aussprechen. All die Gedankenabläufe im Kopf verhindern, dass Lena eine prompte Antwort geben kann. Oft wird Kindern fälschlicherweise unterstellt, den Lernstoff nicht zu beherrschen, oder nicht genügend geübt zu haben. Es ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass das Hörverstehen bei autistischen Kindern oft erschwert ist und sie sich mit rein mündlich vermittelten Informationen schwer tun (Faherty, 2013, S. 11).

Beispiel: Dan hat eine neue Logopädin erhalten. Anfangs verwechselt sie immer wieder seinen Namen und nennt ihn Pierre. Dan kann sich nicht vorstellen, dass die Logopädin ihn nur versehentlich beim falschen Namen nennt. Er fühlt sich gekränkt und bleibt noch lange nachtragend (s. Kapitel 2.3.5).

Beispiel: Lio möchte nicht zur Geburtstagsfeier von Tim gehen. Tim hat ihm nicht kommuniziert, was an diesem Nachmittag alles auf dem Programm steht. Situationen, die nicht voraussehbar sind, verunsichern Lio stark.

Unterstützungsmöglichkeiten: Konkrete Hinweise für die Praxis gibt Faherty (2013) in ihrem Buch «Kommunikation.... Was bedeutet das für mich?». Sie erwähnt, dass damit nicht alle Kommunikationsschwierigkeiten ausgeräumt, aber deutlich reduziert werden können (S. 3):

- In der Kommunikation keine unmittelbare und spontane Erwiderung vom autistischen Kind erwarten, sondern abwarten.
- Sich selbst wortgetreu und konkret ausdrücken, keine indirekten Formulierungen.
- Möglichst gezielt Informationen geben und darüber aufklären, wie und warum etwas so und nicht anders getan werden soll oder funktioniert. Nicht davon ausgehen, dass alles von vornherein klar ist.
- Das autistische Kind dabei unterstützen, sich auszudrücken. Dies könnte über unterschiedliche Kommunikationsmittel geschehen, beispielsweise über eine auf dem Tablett aufgenommene Sprachnachricht, eine Zeichnung, oder das Aufschreiben zentraler Sprichwörter.

- Sich bewusst darüber sein, dass sich die Kommunikationsart des autistischen Kindes in mancher Hinsicht von der allgemeingängigen neurotypischen Kommunikationsweise unterscheidet und diese als gleichwertig anerkennen.

6.1.5 Massnahmen bei Überreizung und herausforderndem Verhalten

Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben, gelangen autistische Kinder schneller in einen Zustand der Überreizung (Overload, Shutdown oder Meltdown). In solchen Situationen kann das Kind sein Verhalten nicht mehr aktiv steuern, sodass ein konstruktiver Umgang mit den Mitschüler:innen nicht mehr möglich ist.

Konflikte gehören im Schulalltag dazu. Doch manche autistischen Kinder sind besonders oft in Konflikte verwickelt. Vielfach werden diese durch Missverständnisse oder Reizüberflutung ausgelöst (s. Kapitel 5.1.2).

Es folgen für das bessere Verständnis einige Beispiele aus der Berufspraxis:

Beispiel: Im Sitzkreis sitzen die Kinder nebeneinander auf dem Boden. Jan, der direkt neben Mila sitzt, berührt sie versehentlich mit seiner Schulter, als er sich zu Wort melden möchte. Mila fühlt sich durch die Nähe von Jan eingeengt und schupst ihn unsanft an. Mila hat eine empfindliche sensorische Wahrnehmung und reagiert gereizt auf unnötige Berührungen (s. Kapitel 2.3.4).

Unterstützungsmöglichkeit: Es empfiehlt sich, den Kindern im Sitzkreis feste Plätze zuzuordnen. Dies können Sitzkissen oder Sitzhocker sein, die in genügendem Abstand angeordnet werden. Zudem ist es wichtig, die anderen Kinder der Klasse über die sensorische Reizempfindlichkeit von Mila aufzuklären.

Beispiel: Timo wird von seiner Lehrperson wegen Regelübertretung ermahnt. Er fühlt sich ungerecht behandelt, widerspricht und benutzt dabei grenzüberschreitende Kommentare. Kinder mit Autismus haben einen sehr grossen Gerechtigkeitssinn.

Unterstützungsmöglichkeit: Es empfiehlt sich ein proaktiver Umgang mit herausforderndem Verhalten, damit das Kind im Voraus weiss, was von ihm erwartet wird. Kommt es trotzdem zu unerwünschtem Verhalten, sollte man in der Situation selbst möglichst ruhig bleiben. Erst, wenn das Kind wieder zur Ruhe gekommen ist, kann die Situation geklärt werden (s. Kapitel 5.1.2).

Beispiel: Tanja verkriecht sich am Besuchstag unter ihrem Pult. Sie möchte, während der Anwesenheit so vieler Eltern, nicht durch ihren Heilpädagogen im Unterricht begleitet werden. Die meisten autistischen Kinder, besonders Mädchen, möchten nicht auffallen (vgl. Kapitel 4.2).

Unterstützungsmöglichkeit: Hier empfiehlt es sich, für den Besuchstag eine Aktivität zu planen, die von allen Kindern auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet werden kann und Tanja nur im Bedarfsfall Hilfe zukommen zu lassen. Wichtig ist es, Tanja im Vorfeld auf die Situation des Besuchstages vorzubereiten und den Ablauf so für sie vorhersehbar zu machen (s. Kapitel 5.4)

Solche oben genannten Gefühlsausbrüche sind (s. Kapitel 2.3.4) meist auf das Verhalten der Mitmenschen, oder auf Umwelteinflüsse zurückzuführen und enden oft mit einem unguuten Gefühl für das autistische Kind. Dazu kommt, dass autistische Kinder vielfach mit einer geringen Frustrationstoleranz, sowie mit einem geringen Selbstwertgefühl zu kämpfen haben (Girsberger, 2022, S. 146-147). Wie im Kapitel 5.1.3 beschrieben, ist eine positive Selbstwahrnehmung aber wichtig für ein gelingendes Zusammenleben. Um diese nicht zu gefährden, ist es deshalb essenziell, Situationen der Überreizung frühzeitig zu erkennen und möglichst zu vermeiden.

Unterstützungsmöglichkeiten:

- Räumliche Strukturierung: Bewusste Anordnung des Sitzplatzes im Hinblick auf Reize, Platz in der Umkleide am Rand, genügend Platz bei den Ablagefächern (s. Kapitel 5.4.2).
- Vorhersehbarkeit: Autistische Kinder lieben Vorhersehbarkeit. Ein vorhersehbarer Tagesablauf vermittelt Sicherheit und baut Ängste ab.
- Einbauen von Routinen und Ritualen in den Unterrichtsalltag: Diese vermitteln Halt und Sicherheit (s. Kapitel 5.5.1).
- Pausen und Rückzugsmöglichkeiten: Autistische Kinder brauchen zwischendurch Erholung. Dem sollte Rechnung getragen werden, indem während des Alltags immer wieder kleinere Pausen eingeplant werden. Wenn das Kind das Bedürfnis verspürt allein zu sein, sollten geeignete Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stehen (s. Kapitel 5.1.2).
- Visuelle Zeichen: Eine gute Möglichkeit kann es sein, dem Kind zum Beispiel Regeln nach Bedarf visuell zu verdeutlichen. Dies kann eine Bildkarte sein, auf die immer dann unauffällig getippt wird, wenn das Kind sich wieder auf etwas fokussieren soll.
- Verständnis zeigen: Es soll davon ausgegangen werden, dass es das Kind gut machen will, wenn es kann (s. Kapitel 5.1.2). Damit Kinder ohne Autismus mehr Verständnis für das Verhalten autistischer Kinder aufbringen können, ist es wichtig über Autismus aufzuklären (s. Kapitel 5.1.4).

Zahlreiche Ideen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten von autistischen Kindern finden sich im Buch «Wenn Verhalten zur Herausforderung wird», einem Buch aus der Reihe Praxis TEACH.

Langfristig ist es das Ziel, dass das Kind mehr Selbständigkeit in der konstruktiven Bewältigung von schwierigen Interaktionssituationen erlangt. Das Vermitteln von Strategien und die Förderung der Selbstwahrnehmung können das Kind dabei unterstützen (Kunz et al., 2021, S. 359).

6.2 Ableitungen für die Praxis in Bezug auf neurotypische Kinder

Neurotypische Kinder sind durch das Verhalten ihrer autistischen Klassenkamerad:innen oft verunsichert und reagieren dann nicht angemessen. Deshalb sind die Aufklärung und Sensibilisierung der Mitschüler:innen als zentral für den Umgang miteinander zu erachten.

Wenn das Einverständnis der Eltern und in der Regel auch des autistischen Kindes vorliegt, kann mit der Vorbereitung der Aufklärung begonnen werden. Einen guten Hinweis auf die wichtigsten Punkte, die im Vorfeld abgeklärt werden müssen, gibt die Auflistung im Unterrichtskonzept von Sarah Winkler in Anlehnung an Mooseck (2012), das vom Amt für Volksschulen und Sport vom Kanton Schwyz 2022 herausgegeben wurde (s. Anhang, Abbildung 3). In einem ersten Schritt der Aufklärung sollen Kinder gegenseitiges Verständnis für das Anders-Sein entwickeln. Es geht dabei darum, eine Grundhaltung der Akzeptanz und das Verständnis dafür, dass jeder Mensch bestimmte Fähigkeiten hat und einzigartig ist, zu entwickeln. In einem zweiten Teil soll konkret auf die Autismus-Thematik Bezug genommen werden (Winkler, 2022, S. 7-10).

Es ist dazu zu erwähnen, dass die Sensibilisierung neurotypischer Kinder ein Prozess ist, der nicht nach einer einzelnen Unterrichtsstunde abgeschlossen ist, sondern es muss von Zeit zu Zeit immer wieder von neuem auf die autismusspezifischen Besonderheiten Bezug genommen werden.

Kann auf Grund des Persönlichkeitsschutzes keine offene, transparente Aufklärung erfolgen, empfiehlt es sich dennoch, im Sinne von Vielfalt und einer Sensibilisierung für Stärken und Schwächen der einzelnen Kinder, Besonderheiten anzusprechen (s. Kapitel 5.1.4). Eine gute Möglichkeit, um mit Kindern ein Miteinander ohne Hürden und Berührungsängste zu thematisieren, sind die «Geschichten für Kinder über Autismus» von Ines Maus (s. Anhang). Diese thematisieren bestimmte Aspekte, die mit der Diagnose Autismus assoziiert werden können, ohne dass jedoch der Begriff Autismus zwingend aufgegriffen werden muss. Zudem ist es gewinnbringend, eine Pädagogik der Vielfalt zu leben und Diversität im Unterricht zu thematisieren. Hierfür existieren inzwischen unzählige Bilderbücher, Bildkarten und Spiele. Kinder sollen lernen, Vielfalt als Chance zu sehen. Ihnen soll die Grundhaltung vermittelt werden. «Wir gehören zusammen und zusammen sind wir stark», welche auch in den Bilderbüchern zum kleinen WIR von Daniela Kunkel thematisiert wird (s. Anhang).

6.3 Ableitungen für die Praxis in Bezug auf die ganze Klasse

«Eine Klassengemeinschaft muss wachsen können. Ein Gefühl der Verbundenheit stellt sich nicht einfach so ein» (Warbinek & Reinhardt, 2020, S. 151). Neben strukturellen Anpassungen (s. Kapitel 5.4) sind deshalb die Werteerziehung und Förderung eines positiven Klassenklimas, die Stärkenorientierung und die Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept zentral für ein gelingendes schulisches Zusammenleben.

6.3.1 Werteerziehung und Förderung eines positiven Klassenklimas

Ein positives Klassenklima kann durch gegenseitige Akzeptanz und ein Gemeinschaftsgefühl gefördert werden, das dadurch entsteht, dass gemeinsame Ziele verfolgt und gleiche Werte geteilt werden. Einen wichtigen Teil tragen die Lehrpersonen durch ihre pädagogische Haltung und Wertevermittlung bei. Für ein positiv wahrgenommenes Miteinander ist ein höflicher, respektvoller Umgang bedeutsam. Wird eine Klasse neu gebildet, ist es wichtig, dass die Lehrpersonen den Gruppenbildungsprozess aktiv unterstützen. Ein wichtiger Faktor für eine gelingende soziale Interaktion sind zudem eindeutige, transparente Klassenregeln (s. Kapitel 5.1.1).

Im Folgenden werden in Anlehnung an Kunz et al. (2021) einige konkrete Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, mit denen Lehrpersonen positive Peer-Interaktionen fördern und somit einen Beitrag dazu leisten können, dass sozialer Ausschluss möglichst vermieden wird (S. 353-354):

- 1. Gezielte Zusammensetzung von Kindern bei Gruppenarbeiten:** Oft hilft es dem autistischen Kind im Sinne der Vorhersehbarkeit schon im Vorfeld einer Gruppenarbeit mitzuteilen, mit welchen Kindern es zusammenarbeiten wird (s. Kapitel 5.3 und 5.4.1). Die Gruppenzusammensetzung kann von der Lehrperson bewusst gesteuert werden. Eine gute Möglichkeit ist es, Gruppen oder Lernpartner:innen über eine gewisse Zeit beizubehalten. Sollte sich zeigen, dass es dem autistischen Kind nur schwer möglich ist, mit anderen zusammenzuarbeiten, ist dies von der Lehrperson zu akzeptieren. Damit das Kind trotzdem einen Beitrag zur Gruppenarbeit leisten kann, kann es sinnvoll sein, ihm einen kleinen Auftrag zuzuteilen, den es in Einzelarbeit bearbeiten kann.
- 2. Bewusste Planung der Sitzordnung in der Klasse:** Es kann eine positive Wirkung haben, das autistische Kind neben ein sozialstarkes Kind zu setzen, das ihm zwischendurch hilft, wenn es etwas nicht automatisch versteht. Es kann auch sinnvoll sein, das autistische Kind neben ein anderes Kind mit besonderen Bedürfnissen zu platzieren. So können gemeinsam Erklärungen erteilt werden. Der Sitznachbar sollte über eine gewisse Zeit konstant bleiben, dann aber wieder wechseln. So lernen sich die Kinder untereinander besser kennen und es bietet sich die Gelegenheit neuer Freundschaften (s. Kapitel 6.1.2).

- 3. Gezielt positives Feedback, Stärken von Kindern mit Förderbedarf hervorheben:** Es kann eine positive Wirkung haben, wenn das autistische Kind seine Stärken zeigen kann, zum Beispiel in Form eines Kurzvortrages über sein Spezialgebiet (s. Kapitel 5.1.3). Da autistische Kinder oft eine gute visuelle Wahrnehmung haben (s. Kapitel 5.2.2), werden sie manchmal auf Schulausflügen als Klassenfotograf:innen eingesetzt und können so ihre Begabung zeigen. Mit aktivem Lob soll bedacht umgegangen werden. Kinder im Autismus-Spektrum nehmen es mit wörtlichen Aussagen sehr genau (s. Kapitel 2.3.5) und es kann irritierend wirken, wenn sie für eine Arbeit gelobt werden, von welcher offensichtlich klar ist, dass sie noch nicht den Klassenanforderungen genügt.
- 4. Arbeit am Klassenklima mit der gesamten Klasse:** Einmal wöchentlich soll in Form einer Routine mit der Klasse ein Klassenrat abgehalten werden. Manchmal empfiehlt es sich, anhand von evaluierten Präventionsprogrammen zur Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen mit der ganzen Klasse zu arbeiten. Unterstützungssysteme zum Aufbau sozialer Kontakte (s. Kapitel 6.1.2) können Entlastung für das autistische Kind bieten.

6.3.2 Stärkenorientierung und Auseinandersetzung mit dem Selbstkonzept

Selbstakzeptanz ist eine wichtige Voraussetzung für Akzeptanz des anderen, der anders ist (Vero, 2020, S. 80). Um sicher in die Begegnung mit anderen zu gehen, ist eine positive Selbstwahrnehmung wichtig. Autistische Kinder laufen mehr Gefahr, sich selbst in Frage zu stellen, da sich ihnen täglich zahlreiche Herausforderungen stellen und sie häufig durch Missverständnisse schwierige Beziehungserfahrungen machen. Daher ist es besonders für autistische Kinder relevant, dass der Unterricht stärkenorientiert erfolgt. Doch für alle Kinder der Klasse soll ein Unterricht weg von den Defiziten und hin zu Stärken erfolgen (s. Kapitel 5.1.3).

Viele Lehrpersonen bestimmen im Klassenrat jeweils ein «Kind der Woche». Diesem Kind wird dann in der betreffenden Woche eine besondere Rolle zugeteilt, bei der es Verantwortung übernehmen kann. So könnte das Kind jeden Morgen ein zuvor festgelegtes Kreisspiel starten oder beim Verteilen der Arbeitsblätter helfen. Um das betreffende Kind im Selbstwert zu stärken, wird oft die Handlungs-idee «Warme Dusche» aufgegriffen. Alle Kinder sitzen im Kreis, ein Kind kommt nach vorne und sagt dem «Kind der Woche» etwas Nettes. Am besten werden gemäss Dosch und Grabe (2014, S. 10) folgende Satzanfänge dafür vorgegeben:

- Ich finde toll an dir...
- Du kannst besonders gut...
- Schön, dass du...

Eine andere Idee, die gut in Klassen umgesetzt werden kann, ist ein sogenanntes «Buch der netten Worte und guten Wünsche». Die Kinder ziehen jeweils aus allen Namen ein Kind, dem sie einen Eintrag in dieses Buch schreiben oder zeichnen.

Erlaubt sind folgende Einträge (Dosch & Grabe, 2014, S. 11):

- Lob zu vergangenen Handlungen
- Lob zu Eigenschaften
- Gute Wünsche

Bei solchen Handlungsideen ist unbedingt zu beachten, dass es autistische Kinder mit der Wahrheit sehr genau nehmen. Ein gut gemeintes Kompliment, von dem das autistische Kind weiss, dass es nicht wirklich auf es zutrifft, ist deshalb besser zu vermeiden (s. Kapitel 2.3.5).

6.4 Die Rolle der pädagogischen Fachpersonen

Eine positive Einstellung zur Inklusion, die Bereitschaft der pädagogischen Fachpersonen zur Kooperation, eine gute Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung und eine autismusfreundliche Unterrichtsgestaltung können entscheidend zu einem wertschätzenden Umgang aller beitragen.

6.4.1 Positive Einstellung zur schulischen Inklusion

Eines der übergeordneten Ziele inklusiver Bildung ist es, das Kind erfolgreich in eine Gruppe zu integrieren. Es ist bekannt, dass eine positive Einstellung der Fachkräfte zur Inklusion massgebend dazu beiträgt, dass dies gelingen kann. Dazu gehört es, alle Kinder anzunehmen und mit ihren persönlichen Eigenschaften wertzuschätzen und zu respektieren (s. Kapitel 4.1).

Kann der Unterricht so gestaltet werden, dass alle teilhaben und sich einbringen können, fördert dies eine positive Selbstwahrnehmung der Kinder. Selbstakzeptanz wiederum (s. Kapitel 5.1.3) führt dazu, dass andere in ihrer Andersartigkeit besser akzeptiert werden, was somit zu einem gelingenden Zusammenleben beiträgt. In Bezug auf das autistische Kind bedeutet das, seine Individualität und seine Stärken wertzuschätzen und nicht grösstmögliche Anpassung zu verlangen.

Wie in Kapitel 4.2 aufgezeigt, erbringen vor allem autistische Mädchen, anhand verschiedenster Strategien oft enorme Anpassungsleistungen. Doch dies braucht viel Energie, weshalb diese Kinder schneller ermüden. Dies sollte im Unterricht unbedingt mitberücksichtigt werden.

Jungs hingegen fallen im Unterricht, häufiger durch störendes, teils aggressives Verhalten auf. Dies wiederum wird von Lehrpersonen als einer ihrer grössten Stressoren beschrieben (s. Kapitel 5.1.2), was dazu führen kann, dass Inklusion in Frage gestellt wird.

Denn inklusive Förderung aller Schüler:innen ist eine komplexe Aufgabe. Damit dies erfolgreich gelingen kann, ist eine intensive Kooperation in multiprofessionellen Teams erforderlich (s. Kapitel 5.3.2), worauf im Folgenden nochmals detaillierter eingegangen wird.

6.4.2 Zusammenarbeit im Schulteam und mit den Eltern

Wie in Kapitel 5.3.2 herausgearbeitet, ist eine gut abgestimmte Zusammenarbeit mit klaren Zielen und Absprachen zur Umsetzung in inklusiven Unterrichtsettings zwischen Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Klassenassistenten, der Schulsozialarbeit, Therapeutinnen (Logopädie, Psychomotorik, Psychologie) und weiteren Akteuren wie der Schulleitung und dem schulpsychologischen Dienst sehr wichtig. Die gemeinsame vorausschauende Planung hilft, dem Kind Sicherheit zu vermitteln. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass autismsensibler Unterricht professionell gestaltet werden kann, ist zudem die Aus- und Weiterbildung aller pädagogischen Fachpersonen (s. Kapitel 5.3.1).

Elternarbeit ist besonders wichtig, da Eltern ihr Kind am besten kennen und dadurch den schulischen Fachkräften oft wertvolle Informationen weitergeben können. Sie wissen am besten, welche Strategien im Umgang mit ihrem Kind Wirkung zeigen (s. Kapitel 5.3.3). Wenn es um die Thematisierung autistischer Besonderheiten oder um die Zusammenarbeit mit Therapeut:innen des Kindes geht, muss unbedingt das Einverständnis der Eltern eingeholt werden (s. Kapitel 5.1.4).

Die Zusammenarbeit soll wertschätzend und auf Augenhöhe stattfinden, was eine positive Auswirkung auf das Kind haben kann, denn die Haltung der Eltern gegenüber den Lehrpersonen prägt das Kind massgebend (s. Kapitel 5.3.3). Dazu ist zu erwähnen, dass es Eltern manchmal schwerfällt zu akzeptieren, dass ihr Kind sich in gewissen Belangen von den anderen Kindern unterscheidet und deshalb spezielle Unterstützung in Bezug auf Lernen und Verhalten benötigt.

Auch kommt es häufiger vor, dass Eltern bei Konflikten zwischen ihrem Kind und seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden schnell die Ursache bei den anderen Kindern suchen. Lehrpersonen haben dann oft Mühe, die Reaktionen der Eltern einzuordnen und werfen ihnen fehlende Kooperation vor. Doch jede Familie mit einem besonderen Kind durchläuft einen individuellen Prozess, um die Besonderheiten ihres Kindes anzuerkennen und zu lernen, mit den gestellten Herausforderungen umzugehen. Dieser Prozess nimmt unterschiedlich viel Zeit in Anspruch. Dies gilt es unbedingt anzuerkennen und den Eltern, wenn immer möglich, Unterstützung anzubieten.

Dazu ist zu sagen, dass es zusätzlich nach Bedarf sinnvoll sein kann, mit den Eltern regelmässig in einen kurzen Austausch zu gelangen. Dies bestätigt Schütz (2023a), die

hervorhebt, dass somit im Bedarfsfall schnell und unkompliziert gemeinsame Lösungen gefunden und Informationen ausgetauscht werden können (S. 149).

6.4.3 Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung

Pädagogische Arbeit ist immer auch Beziehungsarbeit. Die Qualität der Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung hat einen positiven Einfluss auf die Lernmotivation und den Lernerfolg und somit wiederum auf ein positives Selbstkonzept der Kinder (s. Kapitel 5.3.4).

Auf Grund der beeinträchtigten Theory of Mind (s. Kapitel 2.3.1) und einer oft eingeschränkten kognitiven Flexibilität (s. Kapitel 2.3.3) fällt es Kindern im Autismus-Spektrum oft schwer, sich auf neue Personen einzustellen. Es ist deshalb besonders wichtig, dass die einer Klasse zugeteilten pädagogischen Fachpersonen über eine gewisse Zeit konstant und verlässlich da sind. Dies ist bereits bei der Erstellung der Stundenpläne mitzubedenken. Eine wichtige Rolle spielen dabei Klassenassistenten und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Sie sind es, die meist für mehrere Stunden in der Woche speziell für das autistische Kind verfügbar sind.

In Bezug auf das Zusammenleben im Schulalltag ist zu beachten, dass gemäss Ehrenberg und Lindmeier (2020) Peer-Interaktionen sowohl im Unterricht, als auch in Pausensituationen durch die Anwesenheit einer Klassenassistentin (hier auch Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge) massgeblich beeinflusst werden, da diese von den Kindern als Kontrollinstanz erlebt wird (S. 141). Im Sinne von Inklusion und einer grösstmöglichen Anerkennung von Heterogenität (s. Kapitel 4.1.) ist es deshalb wichtig, dass sich die Zuständigkeit nicht nur auf das einzelne Kind beschränkt, sondern dass Verantwortung für alle Kinder übernommen wird.

Eine gewinnbringende Parallele kann aus Sicht der Verfasserin durch den TEACCH-Ansatz hergestellt werden. Darin geht es um die Befähigung, sich eine Zeit lang möglichst selbständig zu beschäftigen (s. Kapitel 5.2.1). Bei diesem Ansatz werden dem Kind in symbolischer oder schriftlicher Form Strukturierungshilfen für selbständige Tätigkeiten vorgegeben. Diese Herangehensweise kann ebenfalls gut dafür eingesetzt werden, um Kinder auf gemeinsame Aktivitäten gezielt vorzubereiten und ihnen Strategien an die Hand zu geben, sodass bei der Durchführung bestenfalls keine enge Begleitung durch erwachsene Bezugspersonen mehr nötig wird.

6.4.4 Autismusfreundliche Unterrichtsgestaltung

Eine autismusfreundliche Unterrichtsgestaltung ist stärkenorientiert (s. Kapitel 5.1.3), bezieht Elemente der Strukturierung und der Vorhersehbarkeit (s. Kapitel 5.4) ein, setzt nach Bedarf auf visuelle Informationsvermittlung (s. Kapitel 5.2.2), arbeitet mit klaren verbindlichen

Klassenregeln (s. Kapitel 5.1.2) und baut Routinen und Rituale (s. Kapitel 5.5) in den Tagesablauf ein.

Um dies zu gewährleisten, braucht es eine fundierte Aus- und Weiterbildung der schulischen Fachpersonen (s. Kapitel 5.3.1) und einen regelmässigen fachlichen Austausch im Schulteam wie auch mit den Eltern des betroffenen Kindes (s. Kapitel 5.3.2 und 5.3.3)

Was autistischen Kindern im Unterricht hilft, dient häufig auch neurotypischen Kindern. Nicht nur autistische Kinder, sondern die ganze Klasse kann von einem autismussensiblen Unterricht profitieren.

Gelingt es dem autistischen Kind erfolgreich zu lernen, wirkt sich das positiv auf sein Selbstkonzept aus, was wiederum Einfluss auf einen gelingenden Aufbau von Peer-Beziehungen hat (s. Kapitel 5.1.3). Zudem helfen gut durchdachte Unterrichtsstrukturen, Störungen im Unterricht vorzubeugen und Konfliktsituationen zu vermeiden und tragen somit zu einem besseren schulischen Zusammenleben bei (s. Kapitel 5.1.2).

Viele Vorschläge zur Gestaltung eines geeigneten Lernumfelds finden sich in der TEACCH-Methode (Schütz, 2023a, S. 45). Zusätzlich sind viele neuere Bücher auf dem Markt, die hilfreiche Handlungsvorschläge für autismussensiblen Unterricht geben (s. Anhang).

7 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die zu Beginn der Arbeit gestellte Hauptfrage diskutiert und beantwortet und dabei auf die formulierten Unterfragen Bezug genommen. Für einen besseren Überblick werden die Fragestellungen nochmals aufgeführt:

Wie kann eine wertschätzende Interaktion zwischen neurotypischen Kindern und einem Kind im Autismus-Spektrum in der Regelschule bestmöglich gestaltet werden?

1. Was sind die Besonderheiten des kommunikativen und interaktiven Verhaltens autistischer Kinder?
2. Was hilft Kindern im Autismus-Spektrum und neurotypischen Kindern, damit eine wertschätzende Interaktion gelingen kann?
3. Was können pädagogische Fachpersonen zu einem wertschätzenden Umgang aller beitragen?

Für die Gestaltung eines autismussensiblen Unterrichts und der Förderung positiver Peer-Interaktionen, ist es wichtig, sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen, wie autistische Kinder denken und kommunizieren sowie sich mit neuropsychologischen Besonderheiten vertraut zu machen. Sprachliche Besonderheiten finden sich einerseits in der Sprachproduktion und andererseits in der Sprachrezeption. So kann ein autistisches Kind unhöflich wirken, wenn es

auf eine scheinbar einfache Frage nicht sofort antwortet. Doch vielleicht erschliesst sich dem Kind der Sinn der Frage nicht, oder es hat Schwierigkeiten, die rein auditiv vermittelte Information aufzunehmen. Wissen pädagogische Fachpersonen über entsprechende Sachverhalte im Umgang mit Sprache Bescheid, kann es besser gelingen, Akzeptanz aufzubringen und die Kinder in der gegenseitigen Kommunikation und Interaktion zu unterstützen (s. Kapitel 2.3.5).

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten pädagogische Fachpersonen ihre Sprache anpassen. Zentral ist eine klare, eindeutige Sprechweise. Oft hilft es, Kommunikation visuell zu unterstützen. Doppeldeutigkeiten sowie Ironie und Witz sind für autistische Kinder meist schwer zu entschlüsseln. Natürlich soll Humor im Schulalltag weiterhin seinen Platz haben, allerdings immer im Wissen, dass das autistische Kind allenfalls auf Zusatzerklärungen angewiesen ist (s. Kapitel 5.2.1).

Im Rahmen der Sensibilisierung ist es wertvoll, neurotypische Kinder bezüglich einiger sprachlicher Besonderheiten aufzuklären, beispielsweise über das wortwörtliche Verstehen. Als Beispiel erhält ein neurotypisches Kind folgende Aussage: «Drück doch mal ein Auge zu». Das neurotypische Kind würde diese Aussage vermutlich schnell mit der Redewendung in Verbindung setzen und wüsste, dass erwartet wird, dass es in der entsprechenden Situation nachsichtig sein soll. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich für autistische Kinder dies nicht automatisch erschliesst und es passieren kann, dass sie ihr Auge zumachen. Solche Handlungen können auf neurotypische Kinder komisch wirken und ohne entsprechende Sensibilisierung besteht die Gefahr vom Ausschluss aus der Peer-Group.

Ein weiterer nicht unbedeutender Faktor ist die oft allzu grosse Ehrlichkeit autistischer Kinder. So kann es sein, dass das autistische Kind beispielsweise bei einer etwas misslungenen Frisur direkt äussert, dass es diese nicht schön findet. Es ist sich nicht bewusst, dass sein Gegenüber sich dadurch verletzt fühlen könnte (s. Kapitel 2.3.5). Desto wichtiger ist es, die Fähigkeit zur gegenseitigen Respektierung und Wertschätzung als Förderschwerpunkt für die ganze Klasse festzulegen. Dabei soll bewusst gelernt werden, durch positiv gewählte Sprache einander Anerkennung entgegenzubringen (s. Kapitel 3.3).

Unterschiede zwischen neurotypischen und autistischen Kindern bestehen ebenfalls in der Beziehungsgestaltung (s. Kapitel 3). Obwohl sich autistische Kinder Freundschaften wünschen, fällt es ihnen oft schwer, mit anderen Kindern in Beziehung zu treten. Sie wissen meist nicht intuitiv, wie man Freundschaften aufbaut und sollten diesbezüglich angeleitet werden (s. Kapitel 6.1.2). Eine Schulklasse, bestehend aus einer grossen Gruppe von Kindern, anbietet sich für autistische Kinder einerseits als gutes Lernfeld, um soziale Kompetenzen zu üben, stellt sie aber auch vor besondere Herausforderungen. So konkurrieren hier Bedürfnisse und Interessen vieler Kinder, und es besteht schneller die Gefahr einer

Reizüberlastung. Dem sollten sich Erziehende bewusst sein. Einige autistische Kinder beherrschen die Interaktion mit einem einzelnen Kind noch gut, kommen weitere Kinder dazu, kann dies zu Überforderung führen (s. Kapitel 3.2). Im Unterricht bietet es sich deshalb als Vorbereitung auf die Arbeit in grösseren Gruppen an, erstmal regelmässig Partnerarbeiten anzubieten, wobei besonders anfangs eine gezielt gesteuerte Auswahl der Lernpartnerin oder des Lernpartners sinnvoll sein kann. Bleibt diese Partnerschaft über eine gewisse Zeit bestehen, bietet dies den Vorteil, dass die Kinder ein vertieftes Verständnis füreinander aufbauen können. Zudem kommt Kontinuität dem autistischen Kind entgegen, da es mit weniger ausgeprägten exekutiven Fähigkeiten mehr gefordert ist, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen (s. Kapitel 2.3.3).

Auf Grund einer wenig ausgeprägten Theory of Mind (s. Kapitel 2.3.1) gelingt es autistischen Kindern oft nicht, Gefühle, Absichten und Vorstellungen anderer in ihre Handlungsplanung miteinzubeziehen. Dieser Umstand ist ebenfalls mitverantwortlich, dass es zu Irritationen und Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich kommen kann. Erzählt beispielsweise ein Kind von seiner verstorbenen Katze, wird erwartet, dass ihm gegenüber Mitgefühl gezeigt wird. Dem autistischen Kind erschliesst sich dies nicht automatisch und so kann es sein, dass es eine unpassende Bemerkung macht oder sogar aus Unsicherheit über die Situation zu kichern beginnt. Eine gute Möglichkeit, um Kindern mentale Vorgänge aufzuzeigen, kann der Einsatz von Comic-Strip-Gesprächen oder Social Stories sein (s. Kapitel 5.1.2).

Durch die meist eher schwache zentrale Kohärenz nehmen autistische Kinder vermehrt Details wahr. Dies kann in vielen Situationen eine Stärke sein, wenn es beispielsweise darum geht, bei einem Tier eine Wunde zu erkennen, oder aus einer Vielzahl Legoteile ein spezielles Teil herauszusuchen. Gelingt es jedoch nicht, Tätigkeiten, Gedanken, Gefühle oder Wünsche anderer Menschen in einen Gesamtzusammenhang zu stellen, kann dies mitverantwortlich sein für scheinbar unkooperatives Verhalten oder Konflikte (s. Kapitel 2.3.2).

Im Folgenden wird zusammenfassend darauf eingegangen, welche Faktoren autistischen und neurotypischen Kindern helfen, damit Interaktion wertschätzend gelingen kann. Wie im Kapitel 6.4.4 ausführlich erläutert, hilft dem autistischen Kind eine autismusfreundliche Unterrichtsgestaltung. Dazu gehören räumliche und zeitliche Strukturierungen. Beschriftungen, Hinweistafeln, Arbeitspläne und Zeitpläne sind Möglichkeiten, um Strukturierungen visuell zu unterstützen (s. Kapitel 5.4). Diese geben Halt und Sicherheit und beugen somit Fehlregulation und Konflikten vor. Ebenfalls einen positiven Einfluss auf das Zusammenleben im Schulalltag haben eindeutige, transparente Klassenregeln, die zu Beginn des Schuljahres festgelegt werden sollten (s. Kapitel 5.1.2). All diese Massnahmen wirken sich auf alle Kinder der Klasse positiv aus und begünstigen somit einen möglichst störungsfreien Unterricht, was sich wiederum vorteilhaft auf das Klassenklima auswirkt.

Kinder mit Autismus gelangen schneller in einen Zustand der Überreizung. Dies kann dazu führen, dass sie sich zurückziehen, oder dass es zu Wutausbrüchen kommt, oder dass sie sich auf andere Weise unangemessen verhalten. Solche Situationen können sich negativ auf Interaktionen mit anderen Kindern auswirken. Deshalb ist ein proaktiver Umgang mit herausforderndem Verhalten besonders wichtig. Kommt es trotzdem zu unerwünschtem Verhalten, ist es essenziell, Verständnis zu zeigen und individuell zu entscheiden, was dem Kind in der betreffenden Situation hilft (s. Kapitel 5.1.2 und 6.1.5).

Lehrpersonen sollten die Klasse beim Aufbau einer gelingenden sozialen Gemeinschaft unterstützen, indem genügend Zeit für eine Kennenlernphase eingeräumt wird, eindeutige, transparente Klassenregeln festgelegt werden und ein konstruktiver Umgang mit Konflikten gelebt wird (s. Kapitel 6.3.1).

Autistischen Kindern hilft es, wenn Peer-Interaktionen gezielt unterstützt und gegebenenfalls Gelegenheiten geschaffen werden, um diese miteinander einzuüben (s. Kapitel 6.1.2). Dabei ist zu beachten, dass die Anwesenheit von Erwachsenen manchmal von Kindern als Kontrollinstanz erlebt wird. Es empfiehlt sich deshalb im Sinne von Inklusion unbedingt, die Zuständigkeit der pädagogischen Fachpersonen für alle Kinder zu verdeutlichen. Erwachsene sollten im Bedarfsfall Präsenz zeigen, den Kindern aber möglichst ein Gefühl von Selbständigkeit vermitteln (s. Kapitel 6.4.3).

Besonders hervorzuheben ist, dass eine positive Selbstwahrnehmung hilft, sicher in die Begegnung mit anderen zu gehen (s. Kapitel 5.1.3). Stärkenorientierter Unterricht, weg von einer Defizitorientierung, ist deshalb besonders relevant. Es ist wichtig, allen Kindern immer wieder Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Was logisch erscheint, ist im Schulalltag nicht immer selbstverständlich. So lässt sich beispielsweise immer wieder beobachten, wie Kinder sich mit für sie viel zu schwierigen Mathematikaufgaben abmühen oder vor der Klasse einen Text vorlesen sollten, obwohl es ihnen noch schwerfällt, einzelne Wörter zu entziffern. Da autistische Kinder dazu neigen zu generalisieren, schliessen sie dann aus einem solchen Erlebnis, dass sie schlecht sind und nichts können. Einen positiven Effekt auf die Stellung des autistischen Kindes im Klassenverband und auf seine Selbstwahrnehmung kann es haben, wenn das Kind der Klasse etwas präsentieren darf, das es besonders gut kann (s. Kapitel 5.1.3).

Wann und wie das autistische Kind über seine Diagnose aufgeklärt werden soll, kann nicht abschliessend beantwortet werden, da dies individuell ist (s. Kapitel 2.1). Um mit der Klasse offen über Autismus sprechen zu können, ist dies jedoch eine wichtige Grundvoraussetzung. Die Aufklärung und Sensibilisierung der Klasse über die autistischen Besonderheiten sind für ein gelingendes Miteinander zentral. Gerade Lehrpersonen aus dem Zyklus 2 und 3 heben gegenüber der Verfasserin hervor, dass eine transparente Aufklärung der Mitschüler:innen

wichtig ist, damit das autistische Kind nicht ausgegrenzt wird. Wenn neurotypische Kinder lernen, zu verstehen, wieso das autistische Kind in gewissen Situationen so und nicht anders reagiert, hilft es, Verständnis und Akzeptanz aufzubringen und Irritationen vorzubeugen. Die Aufklärung über Autismus ist ein fortlaufender Prozess und hat je nach Einverständnis der Eltern und des Kindes unterschiedlich zu erfolgen (s. Kapitel 5.1.4 und 6.2).

An dieser Stelle wird nochmals zusammenfassend darauf eingegangen, was pädagogische Fachpersonen zu einem wertschätzenden Umgang aller beitragen können. Auf Grund der Erkenntnisse aus der Fachliteratur lässt sich dazu sagen, dass sie mit einer authentischen, wertschätzenden Grundhaltung gegenüber den Kindern einen positiven Einfluss auf die Beziehungsgestaltung der Kinder untereinander nehmen. Lehrpersonen haben eine Vorbildstellung und prägen somit massgebend die Werteerziehung der Kinder (s. Kapitel 4.1). Ausserdem ist eine gute Lehrer:innen-Schüler:innenbeziehung relevant, da diese unter anderem die Lernmotivation fördert und somit zu einem positiven Selbstkonzept beiträgt. (s. Kapitel 5.3.4).

Um besser auf die Bedürfnisse des autistischen Kindes einzugehen und professionell zu handeln, braucht es die Bereitschaft der Lehrpersonen zur Reflexion und einer fundierten Aus- und Weiterbildung im Bereich Autismus.

Um das autistische Kind besser kennenzulernen, empfiehlt sich zudem ein regelmässiger Austausch mit den Eltern. Inklusion aller Kinder ist herausfordernd und eine enge Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams deshalb sehr wichtig. Im Bedarfsfall lohnt es sich eine Fachperson für Autismus beizuziehen (s. Kapitel 5.3 und 6.4).

8 Reflexion und Ausblick

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus war für mich äusserst spannend. Während meinen Nachforschungen konnte ich viele interessante Aspekte zum Thema herausarbeiten und ich freue mich darauf, meine Erkenntnisse in der schulischen Praxis nun vertieft einbeziehen zu können.

Herausfordernd stellte sich für mich in der ersten Arbeitsphase die Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz heraus. Wie unterschiedlich effizient ich mich je nach Arbeitsraum in das Thema vertiefen konnte, war für mich eine spannende Erfahrung. Zudem merkte ich, dass ich ähnlich zu autistischen Kindern auf klare zeitliche Strukturen angewiesen bin. Vieles, was Menschen im Autismus-Spektrum hilft, hilft auch neurotypischen Menschen.

Das Vorgehen dieser Masterarbeit bezieht sich, wie im Kapitel 1.4 erläutert, auf das Prinzip der Hermeneutik. Als besonders anspruchsvoll stellte sich heraus, dass einzelne Teilaspekte sich in vielen unterschiedlichen, übergeordneten Themen wiederfinden, wie beispielsweise die

Vorhersehbarkeit. Wie im Kapitel 5 beschrieben, sind alle Aspekte einer gelingenden inklusiven Lernorganisation miteinander verknüpft, was es wiederum schwierig macht, diese einzeln zu betrachten. So kam es vor, dass ich in dieser Arbeit stellenweise die gleichen Inhalte in Bezug auf unterschiedliche Kontexte wiederholt aufgegriffen habe, obwohl ich Redundanzen vermeiden wollte.

Nicht bewusst war mir, dass die Haltung der pädagogischen Fachpersonen einen so grossen Einfluss auf die Interaktionen der Kinder hat. Ausgehend von dieser Erkenntnis ist ein weiteres, komplexes Thema, das vertieft untersucht werden kann, die Kooperation im Fachteam und ihr Einfluss auf pädagogische Haltungen.

Auch der Umstand, dass ein positives Selbstkonzept massgeblich mitverantwortlich ist, mit anderen Menschen in gelungene Beziehungen zu treten, habe ich vor der Auseinandersetzung mit der Literatur zu wenig in meine Überlegungen einbezogen. In meiner weiteren heilpädagogischen Tätigkeit werde ich deshalb besonderen Wert darauflegen, den Kindern noch mehr Wertschätzung entgegenzubringen und ihnen noch bewusster ihre Stärken aufzuzeigen und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.

In dieser Masterarbeit wird schwerpunktmässig von den Bedürfnissen des autistischen Kindes ausgegangen. Aufgrund dieser Tatsache wurde hauptsächlich autismusspezifische Literatur verwendet. Die Interaktion unter den Schulkindern ist grundsätzlich ein grosses Thema, welches sich lohnt, noch differenzierter zu analysieren. Diesem Umstand ist versucht worden, teilweise Rechnung zu tragen, indem zusätzlich Bücher zum Thema Klassenführung und inklusiver Didaktik beigezogen wurden.

Es wird vorwiegend herausgearbeitet, wie in vorgegebenen Schulstrukturen gelingende Peer-Beziehungen beeinflusst werden können. Es ist jedoch gemäss Kunz et al. (2021) bekannt, dass auch die Klassenzusammensetzung und Formen der Leistungsbewertung einen massgebenden Einfluss auf Peer-Beziehungen haben (S. 81). Dies noch zusätzlich einzubeziehen, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und wäre ebenfalls spannend für ein weiteres Forschungsprojekt.

9 Verzeichnisse

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kommunikation als Grundbedürfnis aller Menschen (Castañeda et al., 2013, S. 10).....	19
Abbildung 2: Transparenz, Strukturierung und Visualisierung in der inklusiven Lernorganisation (eigene Abbildung in Anlehnung an Haider et al., 2023, S. 173)	24

9.2 Literaturverzeichnis

- Aellig, S., Altmeyer, S., & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion, Daten, Fakten und Positionen*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/2022-06_schulische-inklusion_dossier_final.pdf
- Albers, F. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Grundschule: Praktische Hilfen für den Schulalltag* (1. Auflage). Hamburg: AOL.
- Allkemper, A., & Eke, N. O. (2021). *Literaturwissenschaft: Eine Einführung in die Literaturwissenschaft* (7. Auflage). Stuttgart: UTB basics.
- Asperger, H. (1944). Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 117(1), 76–136. <https://doi.org/10.1007/BF01837709>
- Attwood, T. (2019). *Leben mit dem Asperger-Syndrom: Von Kindheit bis Erwachsensein - alles was weiterhilft* (Döhle, R. Übers.; 3. Auflage). Stuttgart: TRIAS.
- Bauerfeind, S. (2020). *Diagnose Autismus - wie geht`s weiter? Was die Diagnose bedeutet und wie du dein Kind bis ins Erwachsenenalter unterstützen kannst: Entscheidungshilfen, Checklisten, Orientierung: das dritte Buch zu «Ellas Blog»*. Norderstedt: BoD – Books on Demand.
- Berner, H., Fraefel, U., & Zumsteg, B. (Hrsg.). (2011). *Didaktisch handeln und denken. 1: Fokus angeleitetes Lernen*. Bern: hep.
- Berner, H., Isler, R., & Weidinger, W. (2018). *Einfach gut unterrichten* (2. Auflage). Bern: hep.
- Bialas, P. (2022) *Wertschätzung stärkt uns und unser Gegenüber*. DAGST Deutsche Akademie für Schmerzmedizin, 38, S. 84-85.
- Blumenthal, Y. & Blumenthal, S. (2021). Zur Situation von Grundschülerinnen und Grundschulern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 38(1–2), 69–84.

<https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000323>

- Böttger, T. (2017). *Exklusion durch Inklusion? Stolpersteine bei der Umsetzung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Breuer-Küppers, P., & Bach, R. (2016). *Schüler mit Lernbeeinträchtigungen im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Canonica, C., Eckert, A., Ullrich, K., & Markowetz, R. (2018). *Herausforderungen im Schulalltag mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) aus Sicht der Lehrpersonen*. München: Ernst Reinhardt.
- Castañeda, C., Hallbauer, A., & Kitzinger, A. (2013). *Einander verstehen lernen: Ein Praxisbuch für Menschen mit und ohne Autismus*. Kiel: Holtenauer.
- Cholemky, H., Kitzerow, J., Soll, S., & Freitag, C. M. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen: Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Dosch, E., & Grabe, A. (2014). *77 Ideen - soziales Lernen in der Grundschule: Praxisratgeber mit Spielen und Materialien*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2. Auflage). Edition SZH/CSPS. Thun: Weber.
- Eckert, A., & Volkart, F. (2016). Sozialtraining in der Gruppe für Kinder und Jugendliche mit einem Asperger-Syndrom oder Hochfunktionalem Autismus. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8.
- Eckert A. & Sempert W. E. (2012). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum in der Schule*. München: Ernst Reinhardt.
- Ehrenberg, K., & Lindmeier, B. (2020). *Differenzpraktiken und Otheringprozesse in inklusiven Unterrichtssettings mit Schulassistenz*. Wiesbaden: Springer.
- Eidgenössisches Departement des Inneren. (o.J.). *Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Schweizerische Eidgenossenschaft; Eidgenössisches Departement des Inneren. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-uebe>
- Faherty, C., & Schreiter, D. (2018). *Autismus ... Was bedeutet das für mich? Arbeitsbuch*. Übersetzung: Roman Keusen (CH-St. Gallen), Matteo De Pedrini (CH-Arbon). Titelbild und Illustrationen: Daniela Schreiter (D-Berlin) (1. Auflage). St. Gallen: Autismusverlag.
- Faherty, C. (2013). *Kommunikation... Was bedeutet das für mich*. St. Gallen: Autismusverlag.

- Fausch, S., Mebes, M., Wechlin, A., & Rothenfluh, C. (2020). *Vom Glücksballon in meinem Bauch: Kinder erleben häusliche Gewalt - Bilderbuch mit Ratgeber* (Deutsche Originalausgabe, Auflage 4/2020). Cologne: mebes & noack.
- Franchini, M., Schaer, M., & Eliez, S. (2021). *Autismus- Spektrum-Störungen bei Hochrisiko-Säuglingen: Auswirkungen auf Früherkennung und Begleitung*. PAEDIATRICA. 32, 17-22. <https://doi.org/10.35190/d2021.2.3>
- Funke, U. (2020). *Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen: Mit Komm!ASS® zur Sprache führen* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gercke, M., Opalinski, S., & Thonagel, T. (2017). *Inklusive Bildung und gesellschaftliche Exklusion: Zusammenhänge, Widersprüche, Konsequenzen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Girsberger, T. (2022). *Mit Autismus den Alltag meistern: Praktische Hilfen für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gray, C. (2014). *Das neue Social Story Buch* (Bieler, J. Keusen, R. & Stahl, A. Übers.; Überarbeitete und erweiterte Ausgabe zum 10. Geburtstag, 1. Auflage). St Gallen: Autismusverlag.
- Gray, C. (2022). *Der sechste Sinn II Ein Unterrichtsplan zum Thema Autismus* (2. Auflage, revidierte Ausgabe). St. Gallen: Autismusverlag.
- Greene, R. W. (Beifuss, K. (2012). *Verloren in der Schule: Wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (1. Aufl). Bern: Huber.
- Grewe, N. (Hrsg.) (2015). *Praxishandbuch Beratung in der Schule: Grundlagen, Methoden und Fallbeispiele* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Kronach: Carl Link.
- Haag, L., & Streber, D. (2020). *Klassenführung: Erfolgreich unterrichten mit Classroom Management* (2. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Haider, S., Jencio-Stricker, E., & Schwanda, A. (2023). *Autismus und Schule: Inklusive Rahmenbedingungen für Lehren, Lernen und Teilhabe*. Wiesbaden: Springer.
- Häußler, A. (2012). *Der TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (3. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Häußler, A., Tuckermann, A., & Kiwitt, M. (2021). *Praxis TEACCH: Wenn Verhalten zur Herausforderung wird* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Hollenweger, J., & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Pädagogische Hochschule Zürich, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter:

<https://www.schulen-aargau.ch/media/schulen-aargau/unterricht/lehrplan-lehrmittel/bksvs-anwendung-des-lp21-fuer-sus-mit-komplexen-behinderungen>

- Hollenweger, J., Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von Sonderpädagogischen Massnahmen*. Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Verfügbar unter: file:///Users/martinazupan/Downloads/broschuere_schulisches_standortgesprach-1.pdf
- Horbach, B. (2022). *Praxishandbuch Autismus: Konkrete Strukturierungshilfen zur Förderung von Schülern im Autismus-Spektrum* (5. Auflage). Hamburg: PERSEN.
- Jenny, B., Goetschel, P., Schneebeli, M., Rossinelli-Isenschmid, M., & Steinhausen, H.-C. (2021). *KOMPASS Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Karlin, P. (2021). *Die unmittelbare Begegnung mit der Welt: Autismus neu verstehen* (1. Auflage). Frankfurt-Niederursel: Info 3.
- Kaufmann, K. (2014). *Asperger-Syndrom: Aufklärung und Sensibilisierung der Mitschüler und Mitschülerinnen: Broschüre für Lehrpersonen von Schüler und Schülerinnen ab Kindergartenalter* (1. Auflage). Gelterkinden: Kirja.
- Knauerhase, A. (2016). *Autismus mal anders: Einfach, authentisch, autistisch* (1. Auflage). Norderstedt: BoD - Books on Demand.
- Kohl, L. M., Peinel, F. & Meer-Walter, S. (2022). *Warum verstehen mich meine Lehrer nicht? Lehrerratgeber für Kinder im Autismus-Spektrum* (2. Auflage). Gera: Daniel Funk.
- Kunz, A., Luder, R., & Müller Bösch, C. (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Bern: hep.
- Leitz, I. (2015). *Motivation durch Beziehung*. Wiesbaden: Springer.
- Lindmeier, C., Grummt, M. & Richter, M. (2023a). *Neurodiversität und Autismus* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lindmeier, C., Sallat, St. & Ehrenberg, K. (2023b). *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lucas, B. (2018). *Ein Kind mit Asperger-Syndrom in meiner Klasse*. Autismus Deutsche Schweiz.
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.

- Meer-Walter, S. (2021). *Schüler/innen im Autismus-Spektrum verstehen: Praxishilfe zu autistischen Besonderheiten in Schule und Unterricht: E-Book inside* (1. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Meier, A., Blanc, B., Keller-Lehmann, H., Munsch, J-P., Ochsner, U., Ruffo, E. & Schümperli, R. (2014). *Schülerinnen und Schüler kompetent führen: Aufbau von grundlegenden Führungskompetenzen für Lehrpersonen. Ein Arbeitsheft* (3., unveränd. Auflage). Bern: hep.
- Notbohm, E., Zysk, V. (2020). *1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen: Praxistipps für Eltern, pädagogische und therapeutische Fachkräfte* (Theunissen, G. & Drescher, I. Übers.). Freiburg: Lambertus.
- Preißmann, C. (2018). Autismus und Kommunikation. *Praxis Sprache, Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik, Sprachtherapie und Sprachförderung*, 63(2), S. 99-102.
- Preißmann, C. (2021). *Mit Autismus leben: Eine Ermutigung* (2. Auflage 2021). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Prenzel, A. (2014). *Inklusion in der Primarschule, Merkmale, Hintergründe, Bausteine, Probleme*. *Grundschule Aktuell*. 125, 3-6. <https://doi.org/10.25656/01:17679>
- Prenzel, A. (2019). *Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Leverkusen: Barbara Budrich.
- Prizant, B. M., & Fields-Meyer, T. (2016). *Einzigartig anders - und ganz normal: Kinder mit Autismus respektieren statt therapieren*. Kirchzarten: VAK.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Sautter, H., Schwarz, K., & Trost, R. (Hrsg.). (2012). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung: Neue Wege durch die Schule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen: Ein Leitfaden für LehrerInnen* (3., aktualisierte Aufl). München: Ernst Reinhardt.
- Schuster, N., Matzies-Köhler, M., & Großmann, D. (2014). *Colines Welt hat tausend Rätsel: Alltags- und Lerngeschichten für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom* (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schuster, N., Schuster, U., & Großmann, D. (2022). *Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

- Schütz, L. (2023a). *Autismus-Spektrum-Störung in der Schule: Hintergrundinformationen, Praxisbeispiele, Handlungsempfehlungen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Schütz, L. (2023b). *Konflikte lösen mit Social Stories: 44 soziale Anleitungen zur Wahrnehmung und Steuerung von Gefühlen im Schulalltag*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Seger, B., & Wilms, A. (Hrsg.). (2022). *Was ist mit Tom? Geschichten zur Aufklärung über Autismus (Aspergersyndrom) in Kindergarten und Grundschule* (5. Auflage). Karlsruhe: Von Loeper.
- Teufel, K., & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/03075-000>
- Theunissen, G. (2022). *Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigungen: Lehrbuch für die Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und (Geistig-) Behindertenhilfe* (2. Auflage). Freiburg: Lambertus.
- Theunissen, G., & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus: Eine Einführung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tuckermann, A., Häußler, A., & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht* (3., verb. Aufl). Dortmund: Borgmann Media.
- Vermeulen, P. (2018). *«Ich bin was Besonderes»: Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen* (5. Aufl). Dortmund: Modernes Lernen.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vogel, I. (2018). *Kommunikation in der Schule* (2., aktualisierte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Warbinek, A., & Reinhardt, M. (2020). *Segel setzen: Leitgedanken zu Klassenführung und Selbstregulation* (1. Auflage). Bern: hep.
- Winkler, S. (2022). *Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler über Autismus*. Bildungsdepartement Kanton Schwyz.
- Wüllenweber, E. (2014). *Einander besser verstehen. 1: Kommunikation und Beziehungsgestaltung* (1. Aufl). Marburg: Bundesvereinigung Lebenshilfe.
- Zürcher Lehrplan 21 Volksschule*. (2018). Lehrmittelverlag Zürich.

10 Anhang

10.1 Abbildungen

Sich und andere anerkennen	Aspekte der Befähigung, die sich auf die Entwicklung der Fähigkeit zu einer Respektierung und Wertschätzung seiner selbst sowie anderer Menschen und Tiere beziehen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, Bedürfnisse, Eigenschaften, Handlungsweisen und Daseinsformen bei sich selbst und anderen Menschen zu erkennen, wertzuschätzen und so Anerkennung zu erleben und zu erweisen (Verknüpfung personaler und sozialer Kompetenzen). Das Kind oder die/der Jugendliche wird befähigt zu:
Integrität	Wahrung der eigenen Integrität und derjenigen des Gegenübers, etwa der körperlichen Integrität sowie der Gefühle.
Würdigung	Entwicklung der Fähigkeit, die eigenen Rechte und die Rechte des anderen zu würdigen und dieser Würdigung Ausdruck zu verleihen.
Wertschätzung	Entwicklung der Fähigkeit, Wertschätzung zu zeigen und zu erleben (z. B. wertvolle Eigenschaften bei sich und anderen).

Abbildung 1: Sich und andere anerkennen, Anwendung des Lehrplans 21 für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen, 2019

Anhang 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen, Zürcher Lehrplan 21 Volksschule. (2018). Lehrmittelverlag Zürich. <https://zh.lehrplan.ch>

Es ist wichtig, mit den Eltern ein Vorgespräch zu führen, bevor die Aufklärung der Klasse erfolgt. Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden und eine Orientierung zur Vorbereitung bieten.

Vorgespräch mit den Eltern des Schülers, der Schülerin mit Autismus

- *Die Fachperson erläutert, warum es wichtig ist, dass SuS und Lehrpersonen über die Besonderheiten autistischer Verhaltensweisen Bescheid wissen.*
- *Die Fachperson soll eine Einschätzung darüber gewinnen, wie die Eltern die Störung der Tochter/des Sohnes empfinden.*
- *Die Fachperson fragt nach, inwiefern aus Sicht der Eltern der/die Schüler/in selbst über seine/ihre Diagnose aufgeklärt ist.*
- *Die Fachperson lässt sich die Klassensituation aus Sicht der Eltern schildern.*
- *Die Fachperson erklärt den Eltern die geplante Unterrichtsstunde. Es soll bei den Eltern nachgefragt werden, ob der/die Schüler/in mit Autismus in der Unterrichtsstunde dabei sein möchte, oder ob er/sie im Vorfeld mit einbezogen werden will.*
- *Es muss geklärt werden, welche Informationen weitergeben werden dürfen.*
- *Es soll mit den Eltern geklärt werden, wie die anderen Eltern informiert werden (z.B. Elternbrief).*

Informationsgespräch mit dem Schüler, der Schülerin mit Autismus

- *Die Fachperson klärt ab, ob der/die Schüler/in damit einverstanden ist, dass seine / ihre Besonderheiten konkret thematisiert werden.*
- *Ebenso klärt sie ab, wie der/die Schüler/in mit Autismus sich selbst sieht.*
- *Die Fachperson klärt im Gespräch Schwierigkeiten, Stärken und Wünsche (Dokument im Anhang 3)*
- *Die Fachperson bespricht die Struktur des Klassengesprächs und bindet den/die Schüler/in in ihre Überlegungen mit ein (vielleicht möchte der/die Schüler/in selbst etwas beitragen, z.B. ein Video, PowerPoint über sich).*
- *Die Fachperson klärt mit dem/der Schüler/in ab, ob er/sie an dem Klassengespräch teilnehmen möchte.*
- *Die Fachperson vereinbart verbindlich, dass der/die Schüler/in mit einer Bezugsperson auch das Gespräch verlassen darf.*

Weitere wichtige Klärungspunkte

- *Organisation: Die Fachperson klärt ab, welche Personen bereits involviert sind und in die Aufklärung mit eingebunden werden sollen.*
- *Die Fachperson führt Vorgespräche mit dem Klassenteam ggf. kann im Vorfeld ein Fragebogen ausgefüllt werden. (Fragebogen im Anhang 4)*
- *Die Fachperson plant genügend Zeit ein. Die SuS sollen für ihre Fragen genügend Raum bekommen.*
- *Die Fachperson sorgt dafür, dass der/die betroffenen Schüler/in evtl. während des Gesprächs mit einer Bezugsperson den Klassenraum verlassen kann.*
- *Sollte die Autismus-Fachperson das Klassengespräch führen, beobachtet sie nach Möglichkeit den/ die Schüler/in mit Autismus im schulischen Umfeld bereits vor dem geplanten Klassengespräch (Hospitation in der Klasse). So lernt die Fachperson ihn/sie und die Klasse im Vorfeld kennen und kann die Planung individuell auf die Klasse anpassen.*
- *Nachbearbeitung: Die Fachperson klärt ab, wer sich nach dem Klassengespräch als Ansprechpartner für den/die Schüler/in mit Autismus und die Mitschüler/innen zur Verfügung stellt.*

(Mooseck, 2012, S. 2)

Abbildung 3: Klärungspunkte in Bezug auf die Aufklärung und Sensibilisierung der Klasse, Winkler, 2022, S. 4)

10.2 Literaturvorschläge

Zur Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler

- Gray, C. (2022). *Der sechste Sinn II Ein Unterrichtsplan zum Thema Autismus* (2. Auflage, revidierte Ausgabe). St. Gallen: Autismusverlag.
- Finley Mosca, J. (2020). *Das Mädchen, das in Bildern dachte: Die Geschichte von Temple Gradin*. Balance Buch+Medien.
- Kaufmann, K. (2014). *Asperger-Syndrom: Aufklärung und Sensibilisierung der Mitschüler und Mitschülerinnen: Broschüre für Lehrpersonen von Schüler und Schülerinnen ab Kindergartenalter* (1. Auflage). Gelterkinden: Kirja.
- Maus, I. (2022). *Geschichten für Kinder über Autismus: Ein Vorlese- und Arbeitsbuch für Familienangehörige, Therapeuten und Pädagogen. zur Aufklärung über Autismus (Aspergersyndrom) in Kindergarten und Grundschule* (5. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Seger, B., & Wilms, A. (2022). *Was ist mit Tom?* Karlsruhe: Von Loeper.
- Winkler, S. (2022). *Aufklärung der Mitschülerinnen und Mitschüler: Ein Unterrichtskonzept*. Fachzentrum IS ASS. Amt für Volksschulen und Sport: Kanton Schwyz

Zur Gestaltung eines autismussensiblen Unterrichts

- Albers, F. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Grundschule: Praktische Hilfen für den Schulalltag* (1. Auflage). Hamburg: AOL.
- Haider, S., Jencio-Stricker, E., & Schwanda, A. (2023). *Autismus und Schule: Inklusive Rahmenbedingungen für Lehren, Lernen und Teilhabe*. Wiesbaden: Springer.
- Kohl, L. M., Meer-Walter, S., & Peinel, F. (2022). *Warum verstehen mich meine Lehrer nicht? Lehrerratgeber für Kinder im Autismus-Spektrum* (2. Auflage). Gera: Verlag Daniel Funk.
- Kunz, A., Luder, R., & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Bern: hep.
- Lucas, B. (2018). *Ein Kind mit Asperger-Syndrom in meiner Klasse*. Autismus Deutsche Schweiz.
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit 3 Tabellen, mit einer Kopiervorlage als Online-Zusatzmaterial* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Schuster, N., Schuster, U., & Großmann, D. (2022). *Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit* (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Schütz, L. (2023a). *Autismus-Spektrum-Störung in der Schule: Hintergrundinformationen, Praxisbeispiele, Handlungsempfehlungen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Theunissen, G., & Sagrauske, M. (2019a). *Pädagogik bei Autismus: Eine Einführung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Tuckermann, A., Häußler, A., & Lausmann, E. (2017). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht* (3., verb. Aufl). Dortmund: Borgmann Media.

Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Zur Förderung der sozialen Kompetenz:

Häußler, A., Tuckermann, A., & Kiwitt, M. (2021). *Praxis TEACCH: Wenn Verhalten zur Herausforderung wird* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Dortmund: Borgmann Media.

Häußler, A., Tuckermann, A., & Lausmann, E. (2011). *Praxis TEACCH: Neue Materialien zur Förderung der Sozialen Kompetenz*. Dortmund: Borgmann Media

Kunkel, Daniela. (2016). *Das kleine WIR*. Hamburg: Carlsen Verlag